

Şanlıurfa Yöresinde Üst Gastrointestinal Endoskopi Bulguları ve Helicobacter pylori Pozitifliği*

Yaşar Nazlıgöl**, Hüseyin Uslusoy**, Nevin Yılmaz**, Mahmut Dalmaz**, Muharrem Bitiren***

Özet: Şanlıurfa ve çevresinde üst gastrointestinal endoskopi hastalarında endoskopik teşhislerin dağılımını ve Helicobacter pylori (Hp) prevalansını belirlemek amacıyla üst gastrointestinal şikayetleri nedeniyle 243 hastaya endoskopi uygulandı, hızlı üreaz testi (CLOtest) kullanılarak Hp enfeksiyonu araştırıldı. 243 vakanın 143'ünde (% 58.8) gastrit ve/veya duodenit, 6'sında (% 2.5) peptik özofajit, 6'sında (% 2.5) peptik ülser, 5'inde (% 2) gastrik karsinom, 1'inde (% 0.4) özofagus kanseri teşhis edildi. Genel Hp prevalansı % 67.9 bulundu. Mide-duodenum patolojisi teşhis edilen vakalarda, ortalama Hp pozitifliğinin normal bulunan vakalardan yüksek olduğu tesbit edildi (% 75.3, % 58.2, p<0.05). Sonuç olarak Şanlıurfa ve çevresinde Hp prevalansı yüksek olmasına rağmen peptik ülser hastalığı seyrekir.

Anahtar Kelimeler: Üst gastrointestinal endoskopi, peptik ülser, Helicobacter pylori.

Helicobacter pylori (Hp), bilim dünyasına tanıtıldığı 1983'ten bu yana (1) üst gastrointestinal sistemde bir dizi hastalıkta önemli bir patojen olarak suçlanmaktadır; kronik gastrit, peptik ülser, nonülser dispepsi, gastrik karsinom ve MALT lenfoma bunların başlıcalarıdır (2-10). Bakteri bol miktarda üreaz üretir, enzimin gastrik mukozada ortaya çıkarılması Hp enfeksiyonun bulunduğunu gösterir (11-14).

Bu randomize çalışmada, iç hastalıkları polikliniğine üst gastrointestinal şikayetlerle başvuran ve endoskopik tetkik yapılan 243 hastada endoskopik bulguların dağılımını ve Hp ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma endoskopi ünitemizde hızlı üreaz testinin (CLOtest) kullanılmaya başlanıldığı 2.9.1997 ile 29.5.1998 arasında üst gastrointestinal semptomlarla iç hastalıkları polikliniğine başvuran ve üst gastrointestinal sistem endoskopisi uygulanan 243 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastaların 120'si kadın, 123'ü erkekti. Yaşları 12 ile 84 arasında değişiyordu, yaş ortalaması 42.35 idi.

Pentax FG - 32X panendoskop kullanıldı.

* 12.3.1998 'e kadar olan bulgularımız XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri'nde sunuldu.

** Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Şanlıurfa

*** Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Şanlıurfa

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Yaşar NAZLIGÜL
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Dahiliye Bölümü, 63100 ŞANLIURFA

Pilorum 3-4 cm proksimalinden alınan tek biopsi örneğinde CLOtest (Delta West, Bentley, Australia) ile Hp araştırıldı. 24 saat içinde pembe renge dönüşüm pozitif olarak kabul edildi. Endoskopik tanılamada gastrit için mukozal ödem, erozyon, hiperemi ve submukozal hemoraji; duodenitis için mukozal ödem, erozyon, hiperemi; ülser için çapı 5 mm ve üzerindeki lezyonların varlığı; peptik özofajit için özofagus alt uçta hiperemi, lineer ülserlerin varlığı esas alındı.

İstatistiksel değerlendirmelerde ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular

İkiyüz kırk üç vakanın 143'ünü (% 59) gastrit, duodenit veya gastroduodenit oluşturdu. 1 vakada özofagus kanseri (% 0.4), 6 vakada peptik özofajit (% 2.5), 2 vakada gastrik ülser (% 0.8), 4 vakada duodenal ülser (% 1.6) görüldü. Gastrik karsinom 5 vakada tesbit edildi (% 2.0).

CLOtest ile ortaya çıkarmış olduğumuz Hp pozitiflikleri endoskopik bulgularla birlikte Tablo I'de gösterilmiştir. Endoskopisi normal olarak değerlendirilen 79 hastanın 46'sında (% 58.2), gastrit ve/veya duodenit teşhis edilen 143 hastanın 107'sinde (% 74.8) Hp enfeksiyonu olduğu belirlendi (p<0.05). Gastrik ve duodenal ülser ile gastrik karsinom vakaları sayıca az olduğundan ayrı ayrı Hp pozitifliği için bir değerlendirme yapılmadı. Hp ilişkili patolojiler (2-9) olan gastrit, duodenit, peptik ülser ve gastrik karsinom vakalarında ortalama Hp pozitifliği (% 75.3) olup endoskopisi normal olan gruptan (% 58.2) daha yüksektir (p<0.05).

Endoskopi popülasyonumuzdaki genel Hp prevalansı % 67.9 bulundu.

Tablo I: Endoskopik bulgular ve *Helicobacter pylori* pozitifliği.

Endoskopik bulgu	Vaka		Hp(+)	
	n	%	n	%
Normal	79	32.5	46	58.2
Peptik özofajit	6	2.5	1	16.7
Özofagus CA	1	0.4	1	100.0
Gastrit/duodenit	143	59	107	74.8
Gastrik ülser	2	0.8	2	100.0
Gastrik CA	5	2.0	3	60.0
Duodenal ülser	4	1.6	4	100.0
Diğerleri	3	1.2	1	33.3
Toplam	243		165	67.9

120 kadın hastanın 84'ünde (% 70), 123 erkek hastanın 81'inde (% 66) Hp bulunduğu belirlendi. Hp pozitifliği yönünden kadın-erkek arasında fark bulunmadı ($p>0.05$).

Tartışma

Üst gastrointestinal patolojilerin görülme sıklıkları yöresel değişiklikler göstermektedir (15-17). Doğu Anadolu illerimizden olan Erzurum ve Van'da özofagus kanseri üst gastrointestinal endoskopi uygulanan hastaların sırasıyla % 4.2 ve % 3.2'sinde, mide kanserinin ise % 6.1 ve % 5.5 'unda teşhis edildiği bildirilmektedir (16,17). Çalışmamızda ise Şanlıurfa yöresinde üst gastrointestinal endoskopi hastalarında özofagus ve mide kanserlerinin görülme sıklığı % 0.4 ve % 2.0 bulundu. Yöremizde, üst gastrointestinal sistem maligniteleri gibi benign gastrik ülser ve duodenal ülser de seyrek görülmektedir (% 0.8, % 1.6). Tablo II'de görüldüğü gibi Erzurum, Van ve Ankara'nın üst gastrointestinal endoskopi popülasyonlarında gastrik ülser oranları % 3.3-5.5, duodenal ülser oranları % 9.1-20.4 arasında değişmektedir (16-18).

Gelişmiş ülkelerde sigara ve aşırı alkol tüketimi, özofagus kanserinin gelişmesinde en önemli predispozan faktörlerdir. Ancak dünyanın bazı bölgelerinde daha sık görülmesi, sıcak yiyecek ve içeceklerin fazla tüketimi ile taze sebze ve meyvenin daha az yenmesine bağlı C ve E vitaminleri gibi esansiyel nutrientlerin eksikliğine bağlanmaktadır (19). Yurdumuzun Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak bir içecek olan çayın fazla içilmesi, taze sebze ve meyve

tüketiminin az oluşu gibi diyetetik faktörlerin bölgede özofagus kanseri sıklığını artırdığı düşünülmektedir.

Yalnızca bir yöntemle bulduğumuz genel Hp prevalansının (% 67.9) düşük olmamasına rağmen gastrik kanser, peptik ulkus vakalarının azlığı da dikkat çekicidir. C vitamininin mide kanserine karşı da koruyucu etkisi olduğu bildirilmektedir (20). Şanlıurfa yöresinde C vitamininden zengin ve "yeşillik" olarak adlandırılan sebzeler çığ olarak sıkça yenmektedir. C vitamininden zengin beslenme alışkanlığının yöremizdeki özofagus-mide kanserlerinin sıklığını azalttığı muhtemeldir. Yöremizde peptik ülserin seyrek görülmesi de diyetetik faktörlere ilişkili olabilir. Yurdumuzun diğer taraflarından farklı olarak acı biber, taze ve kırmızı biber olarak çok fazla tüketilmektedir. Kırmızı biberdeki capsaicin maddesi kan akımını hızlandırır ve mukozada sitoprotektif bir etki oluşturur (21).

Şanlıurfa yöresinde, *Helicobacter pylori* prevalansının yüksek olmasına rağmen özofagogastrik kanserlerin ve peptik ülserin seyrek görülmesinde diyetetik faktörlerin etkili olduğu, ancak deneysel ve daha geniş epidemiyolojik çalışmalarla desteklenmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Tablo II: Yurdumuzun üç ayrı yöresinde ve Şanlıurfa'da üst gastrointestinal sistem endoskopi popülasyonlarında özofagus ve mide kanserleri ile peptik ulkus görülme sıklıkları (%).

Endoskopi merkezi	Özofagus CA	Mide CA	Benign gastrik ulkus	Duodenal ulkus
Erzurum	4.2	6.1	5.5	9.1
Van	3	4.8	3.4	20.4
Ankara	0.4	2.2	3.3	16
Şanlıurfa	0.4	2.0	0.8	1.6

The Endoscopic Findings In Upper Gastrointestinal Endoscopy and *Helicobacter pylori* Positivity in Şanlıurfa, Turkey

Abstract: In this study, we aimed to investigate the upper gastrointestinal endoscopic findings and *Helicobacter pylori*(Hp) infection in 243 patients referred to our endoscopy unit for various upper gastrointestinal complaints. Hp infection was detected by rapid urease test (CLOtest). One hundred forty three (59%) gastritis and/or duodenitis, 6(2.5%) peptic esophagitis, 6(2.5%) peptic ulcers, 5(2.5%) stomach cancer, 1(0.4%) esophageal cancer

were diagnosed endoscopically. *Hp* infection was more frequent in patients with gastroduodenal lesions than in normals (75.3%, 58.8%, $p<0.05$). This study shows that despite high *Hp* prevalence, peptic ulcer disease is rare in Şanlıurfa, Turkey.

Key words: Upper gastrointestinal endoscopy, peptic ulcer, *Helicobacter pylori*.

Kaynaklar

- Warren JR, Marshall BM: Unidentified curved bacilli on gastric epithelium in active chronic gastritis. *Lancet* 1:1273-5, 1983.
- Hunt RH: The role of *Helicobacter pylori* in pathogenesis: the spectrum of clinical outcomes. *Scand J Gastroenterol* 31 (Suppl 220): 3-9, 1996.
- Misra V, Misra SP, Dwivedi M, Singh PA: Point prevalence of peptic ulcer and gastric histology in healthy Indians with *Helicobacter pylori* infection. *Am J Gastroenterol* 92:1487-91, 1997.
- Rudelli A, Vialette G, Brazier F, Seurat PL, Capron Dominique, Dupas JL: *Helicobacter pylori* et lésions gastro-duodénales chez 547 jeunes adultes symptomatiques. *Gastroenterol Clin Biol* 20:367-73, 1996.
- Sakagami Takashi, Vella J, Dixon MF, O'Rourke J, Radcliff F, Sutton P, Shimoyama T, Beagley K, Lee A: The endotoxin of *Helicobacter pylori* is a modulator of host-dependent gastritis. *Infect Immun* 65:3310-6, 1997.
- Baik Sc, Youn HS, Chung MH, Lee WK, Cho MJ, Ko GY, Park CK, Kasai H, Rhee KH: Increased oxidative DNA damage in *Helicobacter pylori*-infected human gastric mucosa. *Cancer Res* 56:1279-82, 1996.
- McCull KE, El-Omar E, Gillen D: The role of *Helicobacter pylori* infection in the pathophysiology of duodenal ulcer disease. *J Physiol Pharmacol* 48:287-95, 1997.
- Doğan ÜB, Tunçer C, Dursun A, Kandilci U: Bulber *Helicobacter pylori* ile duodenal ülser ve nüksleri arasındaki ilişki. *Turk J Gastroenterol* 8:313-7, 1997.
- Siman Jh, Forsgren A, Berglund G, Floren CH: Association between *Helicobacter pylori* and gastric carcinoma in the city of Malmo, Sweden. A prospective study. *Scand J Gastroenterol* 32(12): 1215-21, 1997.
- Forman D, Coleman M, De Backer G, Elder J, Møller H: An international association between *Helicobacter pylori* infection and gastric cancer. *Lancet* 341:1359-62, 1993.
- Marshall BJ, Warren JR, Francis GJ, Langton SR, Goodwin CS, Blincw ED: Rapid urease test in the management of *Campylobacter pyloridis*-associated gastritis. *Am J Gastroenterol* 82:200-1, 1987.
- Lewis JD, Kroser J, Bevan J, Furth EE, Metz DC: Urease-based tests for *Helicobacter pylori* gastritis, accurate for diagnosis but poor correlation with disease severity. *J Clin Gastroenterol* 25(2):415-20, 1997.
- Andersen LP, Kiilerick S, Pedersen G, Thoreson AC, Jørgensen F, Rath J, Larsen N-E, Børup O, Krogfelt K, Scheibel J, Rune S: An analysis of seven different methods to diagnose *Helicobacter pylori* infections. *Scand J Gastroenterol* 33:24-30, 1998.
- Cohen H, Laine L: Endoscopic methods for diagnosis of *Helicobacter pylori*. *Aliment Pharmacol Ther* 11(suppl. 1): 3-9, 1997.
- León-Barúa R, Berend-Seminario R, Recavarren-Arce S, Gilman RH: Geographic factors probably modulating alternative pathways in *Helicobacter pylori*-associated gastroduodenal pathology: a hypothesis. *Clin Infect Dis* 25:1013-6, 1997.
- Okçu N, Yılmaz A, Kiki İ, Onuk MD, Gündoğdu C, Uzunismail H: Tanısal üst gastrointestinal sistem endoskopi sonuçları. XIII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Antalya 166; Ekim 1996.
- Türkdoğan MK, Tuncer İ, Akman N, Hekim H, Mete R, Altan S, Yıldırım H: Van yöresinde 1.5 yıl içerisinde gastrointestinal sistem endoskopisi uygulanan vakaların retrospektif değerlendirilmesi. XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kayseri 109; 1996.
- Bektaş A, Yaşa MH, Akın K, Kaya M, Sarıoğlu M, Palabıyıkoglu M, Altuntaş F, Kesim E, Uzunlumoğlu Ö. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniğinde 1996 yılında yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopi bulgularının değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Mersin 103; 1997.
- Koch J. Esophageal tumors. In: *Current Diagnosis & Treatment in Gastroenterology*. Edited by Grendell JH, McQuaid KR, Friedman SC. Stamford, Appleton & Lange, 1996, pp:274-83.
- Block G. Epidemiologic evidence regarding vitamin C and cancer. *Am J Clin Nutr* 54(Suppl.6): 1310-4, 1991.
- Mungan Z. Peptik ülser ve gastroözofageal reflü hastalığında diyetin yeri. *Güncel Gastroenteroloji* 1:20-4, 1997.

Koroner Arter Greftleme Planlanan Olgularda Skopolamin + Midazolam İle Klonidin + Midazolam Premedikasyonlarının Hemodinamik Parametreler ve Sedasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Hasan Koçoğlu* , Tuncer Koçak* , Çiğdem Yakut*

Özet: Bu çalışmada premedikasyonda skopolamin+midazolam (skopolaminin antikolinergik, midazolamin sedatif etkisinden faydalanmak amacıyla) ile klonidin+midazolam (klonidin α_2 agonist etkisinden faydalanmak için) kombinasyonları kullanılarak bunların kan basıncı (KB), kalp atım hızı (KAH), solunum sayısı (SS), SpO₂ ve sedasyon skoru üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlandı. Koroner arter by-pas greftleme operasyonu uygulanacak otuz olgu rasgele on beşer kişilik iki gruba ayrıldı. Olgulara, operasyon odasına alınmadan 45 dakika önce premedikasyon yapıldı. Birinci gruba skopolamin (0.01 mg/kg. i.m.) + midazolam (0.07 mg/kg i.m.) , ikinci gruba klonidin (2 µgr/kg İM) + midazolam (0.07 mg/kg İM) uygulandı. Premedikasyon öncesi ve sonrası KB, KAH, SpO₂, SS, sedasyon skorları ve ameliyat bitiminde orofarengial sekresyon miktarı ölçüldü. Postoperatif birinci günde olgulara ameliyathaneye getirilişleri ile indüksiyon anını hatırlayıp hatırlayamadıkları sorulmak suretiyle amnezi testi yapıldı. Grup I'de premedikasyondan sonra premedikasyon öncesine göre diastolik kan basıncında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptandı (p<0.05). Grup II'de premedikasyon sonrası öncesine göre sistolik ve diastolik kan basınçlarında anlamlı düşüş gözlemlendi (p<0.05). Sedasyon skorlarında (Cook sedasyon skoru) premedikasyondan sonra öncesine göre her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş saptandı (p<0.05). İkinci grupta birinci gruba göre daha fazla sekresyon mevcuttu ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlı idi (p<0.05). Olguların tümünde anterograd amnezi oluştu. Sonuç olarak koroner arter by-pas greftleme operasyonu uygulanacak olgularda skopolamin + midazolam ve özellikle de klonidin + midazolam kombinasyonlarının premedikasyonda alternatif bir model olarak kullanılabilceği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler : Premedikasyon, klonidin, skopolamin, midazolam

Bir cerrahi girişimde anestezi yönteminin seçimi ve premedikasyonda hangi ilaçların kullanılacağına karar vermek çok önemlidir ve bu karar verilirken dikkate alınması gereken bir çok etken vardır. Seçilen anestezi yöntemi ve uygulanan premedikasyon hem olgunun durumuna en uygunu olmalı, hem de cerrahi işlemin en iyi şekilde yapılabilmesine olanak sağlamalıdır.

Preoperatif dönemde, olguların bir anestezi hekimi tarafından görülüp değerlendirilmesi, anestezi kaynaklı perioperatif morbidite ve mortalite insidansını büyük ölçüde azaltmaktadır (1).

Ameliyat olacak olgularda preoperatif dönemde anksiyete mevcuttur. Anksiyetenin fazlalığına bağlı olarak hipertansiyon görülebilir ve bu morbidite ve mortalitenin artmasına neden olur.

Premedikasyonda asıl amaç anksiyeteyi azaltmaktır. Koroner arter hastalığı olan olgularda hiperdinamik kardiyovasküler cevap sıklıkla preoperatif ve perioperatif hipertansiyona neden olmaktadır.

Çalışmamızda, premedikasyon uygulanan olguların, kan basıncı (KB), kalp atım hızı (KAH), solunum sayısı (SS), SpO₂, amnezi, sedasyon, aritmi, orofarengial sekresyon miktarlarını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Etik kurul izni alınarak, koroner arter by-pas greftleme operasyonu yapılacak olan, yaşları 30-55 arasında , 28 erkek, 2 kadın toplam otuz olgu çalışmaya alındı. Olgular grup I'de 14 erkek 1 kadın, grup II'de 14 erkek 1 kadın olmak üzere 15'er kişilik iki gruba ayrıldı

Ağır sistemik hastalığı (ciddi diyabetes mellitus, tirotoksikoz vb), ciddi kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve günlük aktivitesini ileri derecede bozacak hastalığı olanlar (konjestif kalp yetmezliği gibi) ile ventrikül fonksiyonu bozuk

*Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği Van

Yazışma adresi: Dr. Hasan KOÇOĞLU
Asker Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği VAN

amnezi testi için, ameliyathaneye getirilişini ve indüksiyonun hemen öncesini hatırlayıp hatırlamadıkları soruldu ve cevapları kaydedildi.

Kan basıncı, kalp atım hızı, solunum sayısı, periferik oksijen saturasyonu ve sedasyon skorlaması Mann Whitney U Testi ile, aritmi takibi, orofarengeal sekresyon ve amnezi değerlendirmeleri Ki Kare Testi ile yapıldı. $P < 0.05$ değeri anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Grup I'de premedikasyon öncesi ve sonrası değerler arasında sistolik kan basıncında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken ($p > 0.05$), diastolik kan basıncında premedikasyon sonrasında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptandı ($p < 0.05$), (Tablo II). Grup II'de premedikasyon sonrası, öncesine göre sistolik ve diastolik kan basınçlarında istatistiksel açıdan anlamlı düşme gözlenmiştir ($p < 0.05$), (Tablo II).

Her iki grubun premedikasyon öncesi ve sonrası kalp atım hızı, solunum sayısı ve periferik oksijen saturasyon değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı ($p > 0.05$), (Tablo II-III).

Sedasyon skorlarında premedikasyondan sonra öncesine göre her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş saptandı ($p < 0.05$) (Tablo IV).

Her iki grupta da premedikasyon sonrası aritmi saptanmadı.

Sekresyon miktarları karşılaştırıldığında ikinci grupta birinci gruba göre daha fazla sekresyon mevcuttu ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlı idi ($p < 0.05$) (Tablo V).

Postoperatif birinci günde yapılan amnezi testinde olguların tümünde anterograd amnezi oluştuğu saptandı.

Tartışma

Preoperatif dönemde, olgularda birçok nedenle anksiyete gelişebilir. Olguların sağlığı ve ameliyat konusundaki endişeleri, sonucun belirsizliği, evinden ve yakınlarından uzaklaşması, günlük işlerinin kesintiye uğraması, ameliyat sonrası dönemde beklenen rahatsızlık ve ağrı korkusu ve bunlara ek olarak özellikle sosyo-kültürel düzeyi yüksek kişilerde ameliyat sırasında ağrı duyma, uyanma ya da henüz tam uyumadan ameliyata başlanması korkusu, uyurken söylemek istemediği şeyleri söyleyebileceği endişesi ve "masada kalma" korkusu bu nedenler arasında sayılabilir. Bütün bunlar psikolojik ve fizyolojik reaksiyonlarla kendini belli eder. Bu reaksiyonlar preoperatif vizitte olguya yapılacak işlemin açıklanması ile önemli ölçüde giderilebilir (1). Premedikasyon, stresin sebep olduğu, anestezinin de katkıda bulunabileceği, psikolojik ve fizyolojik sekel riskini azaltabilir ve hem anesteziste hem de cerraha rahat çalışma olanağı sağlayabilir. Koroner arter by-pas greftleme ameliyatı olacak olgularda ölüm korkusu diğer non-kardiyak hastalıktan opere olacak olgulara göre daha fazla olduğundan preoperatif anksiyete daha sık görülür (1,2).

Koronar arter hastalığı olan olgularda hiperdinamik kardiyovasküler cevap sıklıkla preoperatif ve perioperatif hipertansiyona neden olmaktadır. Bu hiperdinamik reaksiyonları kontrol altına almak için yapılan çalışmalarda indüksiyonda çok yüksek dozda opioid analjezikler kullanılmasına rağmen çok iyi

Tablo II. SAB, DAB, KAH değerleri

	Grup I	Grup II	P değeri
SAB			
Premedikasyon öncesi	142.6± 14.3	131.6± 14.7*	0.040
Premedikasyon sonrası	137.8± 12.9	120.4± 13.1*	0.025
DAB			
Premedikasyon öncesi	88.3± 10.2*	85.6± 11.3*	0.035
Premedikasyon sonrası	75.4± 8.3*	67.2± 8.6*	0.020
KAH			
Premedikasyon öncesi	76.4± 11.2	70.6± 12.5	0.089
Premedikasyon sonrası	78.5± 13.5	69.3± 9.4	0.060

* $p < 0.05$ SAB: Sistolik Arteriyal Basınç, DAB: Diyastolik Arteriyal Basınç, KAH: Kalp Atım Hızı.

Tablo III. Solunum sayısı ve SpO₂ deđerleri

	Grup I	Grup II	P deđerleri
Solunum Sayısı			
Premedikasyon öncesi	18± 2.4	18.9± 2.5	0.090
Premedikasyon sonrası	18.4± 2.6	18.7± 2.7	0.085
SpO₂ (%)			
Premedikasyon öncesi	97.8± 1.1	97.8± 1	0.069
Premedikasyon sonrası	97.86± 0.9	97.4± 0.8	0.70

Tablo IV. Sedasyon skorları

	Grup I	Grup II	P deđerleri
Sedasyon skoru			
Premedikasyon öncesi	18± 0.3*	18± 0.4*	0.030
Premedikasyon sonrası	13.2± 0.8*	15.2± 0.4*	0.028

*p<0.05

Tablo V. Sekresyon Miktarı

	Grup I (n)	Grup II (n)
Sekresyon Miktarı		
5 ml'den az	15	7
5-10 ml	0	7
10 ml'den fazla	0	1

sonuçlar alınamamıştır (3). İntraoperatif kan basıncını kontrol için periferik vazodilatatör ajanlar kullanılarak yapılan başka bir çalışmada da arteryel kan basıncı normal sınırlarda tutulabilmiş, fakat sempatik deşarjda düşme sağlanamamıştır, sonuçta taşikardi ve kalp kontraksiyonlarında artma görülmüştür, bu da miyokarda oksijen sunumu ile ihtiyaç arasındaki dengeyi bozmuştur (4,5).

Pouttu ve ark. (6) perioperatif hipertansiyonu kontrol altına almak için yaptıkları bir çalışmada preoperatif oral klonidin vermişler ve perioperatif dönemde sistemik arteryel kan basıncında önemli bir deđişiklik saptamamışlardır.

Bizim çalışmamızda klonidin verilen grupta, premedikasyon sonrası hem sistolik hem de diastolik kan basıncında premedikasyon öncesine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir düşüş gözlenmiştir (p<0.05). Perioperatif dönemde ise arteryel kan basıncında anlamlı bir deđişiklik görülmemiştir. Kalp hızında da premedikasyon sonrasında öncesine göre anlamlı bir fark

gözlenmemiştir. Sempatik cevabın baskılanmasında sedasyonun etkili olduđu düşünülebilir, fakat birinci grupta daha etkili bir sedasyon sağlanmış olmasına rağmen bu grupta premedikasyon öncesindeki sistolik kan basınçlarıyla ile sonrasındaki sistolik basınçları arasında istatistiksel anlam taşıyan farklılık bulunamamıştır. Bu sebeple ikinci gruptaki arteryel kan basıncı üzerine olan bu etkinin sempatoadrenal deşarjın blokajına bađlı olduđu düşünülebilir.

Yapılan bir çalışmada 0.2 mg. oral klonidin ile uygulanan premedikasyonun koroner arter by-pas ameliyatı olacak olgularda preby-pas miyokardiyal iskemiye önlediđi (7), başka bir çalışmada 4 mikrogram/kg oral klonidin etkisiz kaldığı (8) gözlenmiştir. Bizim çalışmamızda indüksiyon öncesinde ve perioperatif dönemde elektrokardiyografik monitorizasyon ile ST segment takibi yapılmış ve iskemiye ait bir bulgu gözlenmemiştir.

Midazolam ile yapılan çalışmalarda etkili bir sedasyon sağlandığı bildirilmiştir (9). Bizim çalışmamızda da her iki grupta premedikasyon sonrasında etkili bir sedasyon sağlanmıştır.

Hennessy ve ark. (10) 1991 yılında midazolamın amnestik etkisini diđer benzodiazepinlerle karşılaştırmışlar, midazolamın antegrat amnezi sağladığını ve bu etkisinin diazepamın amnestik etkisinden 2-4 kat daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir.

Midazolam veya diazepam ile antegrat amnezi oluşmasına rağmen retrograt amnezi oluştuđunu gösteren kontrollü bir çalışma yoktur (11).

Paalzow'un (7) yaptığı bir çalışmada plasebo verilen olguların yüzde 42'si indüksiyon anını hatırlarken, midazolam (0.1 mg/kg i.m.) verilen olguların sadece % 2.8'i indüksiyon anını hatırlayabilmiştir

Bizim çalışmamızda, her iki grupta da %100 etkili antegrat amnezi oluşmuştur. Birinci grupta skopolaminin amnezi oluşmasında katkısı olduğu düşünülse de, her iki grupta da bu etkinin görülmesi, bunun büyük ölçüde midazolamın etkisi olduğunu düşündürmektedir.

Benzodiazepinlerin solunum depresyonu yaptığı bildirilen bir çalışmada; endoskopi yapılacak 100 olguya intravenöz midazolam verilmiş ve başlangıçta %95 olan periferik oksijen saturasyonu %92'ye düşmüştür ve endoskopi sırasında bu değer %89 olarak bulunmuştur (12). Bizim çalışmamızda periferik oksijen saturasyonu premedikasyondan sonra iki grupta da değişmemiştir.

Antikolinergik ilaçlar en çok antisialostik etkilerinden dolayı premedikasyonda kullanılmaktadırlar. Bu ilaçlar premedikasyonda kullanım popülarlığını yitirmektedirler, fakat intraoral ve bronkoskopik cerrahi için görüş alanı sağlamak amacıyla kullanımı yararlı olur. Ayrıca uzun ve ağır operasyonlar sonrasında, postoperatif dönemde solunum problemlerini azaltmak, aspirasyon riskini önlemek maksadıyla da antikolinergik ilaçlar kullanılmaktadırlar. Ameliyat için bekleyen sıvısı kısıtlanmış olgunun zaten çok sekresyonu olmayacağını söylenmektedir. Plasebo ile yapılan bir çalışmada bu oranın %26-50 kadar olduğu saptanmıştır (13). Bizim çalışmamızda orofarengeal sekresyon ortalaması birinci grupta ikinci gruba göre anlamlı derecede az bulundu ($p<0.05$).

Premedikasyonun amaçlarından biri olan anksiyoliz ve sedasyon sağlanırken seviyenin iyi ayarlanması gerekmektedir. Sedasyon sağlanırken olgunun hemodinamisini olumsuz yönde etkileyecek dozlardan kaçınmak gerekir (14). Bizim çalışmamızda olguların premedikasyon sonrasında solunum sayısı ve kalp atım hızında anlamlı değişim olmamıştır.

Vybiral (15) transdermal skopolaminin kalp hızı üzerine olan etkisini araştırmış ve koroner arter olgularında indüksiyon öncesinde %26-35 oranında kalp hızında artış tespit etmiştir. Bizim çalışmamızda skopolamin grubu olan birinci grupta kalp atım hızında premedikasyon öncesine göre indüksiyon öncesinde minimal bir artış olmasına rağmen bu artış istatistiksel bir anlam taşımamaktadır ($p>0.05$). İkinci grupta kalp atım hızında premedikasyon öncesine göre bir artış kaydedilmemiştir.

Koroner arter by-pas greftleme operasyonuna girecek olgulardaki anksiyetenin fazlalığı preoperatif hipertansiyona sebep olmakta ve morbiditeyi artırmaktadır (16). Bizim çalışmamızda birinci grupta sistolik kan basıncı premedikasyon öncesinde 142.6 ± 14.3 iken premedikasyon sonrasında 137.8 ± 12.9 olmuştur ($p>0.05$). İkinci grupta ise premedikasyon öncesi sistolik kan basıncı 131.6 ± 14.7 iken premedikasyon sonrasında 120.4 ± 13.1 olmuştur ($p<0.05$). Her iki grupta da hipotansiyon görülmemiştir.

İki grubun karşılaştırılmasında birinci grupta sedasyonun fazla olduğu, diastolik kan basıncının düştüğü, ikinci grupta hem sistolik ve hem de diastolik kan basıncının düştüğü görülmüştür. Solunum sayısı, periferik oksijen saturasyonu, kalp hızı değerlerinde her iki grupta da değişim gözlenmemiştir. Her iki grupta da kardiyak aritmi oluşmamıştır. Orofarengeal sekresyon, beklendiği gibi birinci grupta tüm hastalarda azalmıştır. Her iki grupta da antegrat amnezi oluşmuştur.

Sonuç olarak, koroner arter by-pas greftleme operasyonu olacak olgularda skopolamin + midazolam veya klonidin + midazolam kombinasyonlarının premedikasyonda kullanılmasının etkili anksiyoliz-sedasyon, hemodinamik stabilize ve amnezi sağlayacağı, birbiriyle karşılaştırıldığında birbirine üstünlük sağlamadığı ve her iki tip premedikasyon uygulamasının da kardiyak anestezi de rahatlıkla kullanılabileceği kanaatindeyiz.

Comparison of the effects of scopolamin + Midazolam and Clonidine + Midazolam Premedications on hemodynamic parameters and sedation in patients who were planned coronary artery by - pass Grafting

Abstract: In this study, scopolamine + midazolam (to benefit from anticholinergic effect of scopolamine and sedative effect of midazolam) and clonidine + midazolam (to benefit from the α_2 effect of clonidine) combinations were used in premedication and it's aimed to investigate their effects on blood pressure (BP), heart rate (HR), respiratory rate (RR), peripheral oxygen saturation (SpO_2), and sedation.

Thirty patients who are planned to have coronary artery by-pass grafting (CABG) surgery, are divided into two groups each consisting fifteen patients. Premedication was applied 45 min before entering the operation room. Scopolamine (0.01 mg/kg IM) + midazolam (0.07 mg/kg IM) combination was given to the first group patients and clonidine (2 mg/kg IM) + midazolam (0.07mg/kg IM) combination to the second group. Before and after the premedication, BP, HR, SpO_2 , RR, sedation scores and at the end of

the operation the amount of oropharyngeal secretion is measured. On the first postoperative day the patients were asked if they remembered how they were brought to the operating room, and how they were given anaesthesia or not.

In group I, diastolic blood pressure was significantly decreased after the premedication (P<0.05). In group II, after the premedication, systolic and diastolic blood pressures were decreased significantly (P<0.05). Sedation scores (by Cook sedation scoring system) were decreased in both groups after premedication. There was significantly more secretion in the second group compared to first group (P<0.05). Antegrade amnesia has occurred in all patients.

Consequently, we conclude that both combinations can be used in premedication, in patients undergoing CABG surgery.

Key words: Premedications, clonidine, scopolamine, midazolam.

Kaynaklar

1. Steward DJ: Psychological preparation and premedication. Pediatric Anaesthesia, Edited by Gregory GA. New York, Churchill Livingstone, 1989, pp 523-538
2. Bevan JC, Jhonston C, Haig MJ: Preoperative parental anxiety predicted by behavioural and emotional responses to induction of anesthesia in children. Can J Anaesth 37:177-182, 1990
3. Hanson EL, Kone PB; Comparison of patients with coronary artery or valve disease : Intraoperative differences in blood volume and observations of vasomotor response. Ann Thorac Surgery 22:343-346, 1976
4. Roberts AJ, Niarchus AP, Gay WA : Systemic hypertension associated with coronary artery bypass surgery. J Thorac Cardiovasc Surgery 78: 846-847, 1977
5. Edde RR: Hemodynamic changes prior to and after sternotomy in patients anaesthetised with high dose fentanyl. Anesthesiol 55:444-446, 1981
6. Pouttu J, Scheinin B, Rosenberg PH: Oral premedication with clonidine: Effects on stress responses during general anesthesia. Acta Anesth Scand 31:730-37, 1987
7. Paalzow L : A study of the analgesic effect of clonidine in man (abstract). Acta Anaesthesiol Scand (suppl) 2:78:72, 1983
8. Ceremuzyński L, Zaleska T, Lada W : Clonidine effect in chronic angina pectoris. Eur J Cardiol 10:415-427, 1979
9. Shefer A, White PF, Urquhart ML, Doze VA : Outpatient premedication: Use of midazolam and opioid analgesics Anesthesiology 71 (4):495-501, 1989
10. Hennessy MJ, Kirkby KC, Montgomery IM: Comparison of the amnestic effects of midazolam and diazepam. Psychopharmacology- Berl 103:545-550, 1991
11. White PF, Vasconez LO, Matches SA: Comparison of midazolam and diazepam for sedation during plastic surgery. Plast Reconstr Surgery 81:703-12, 1988
12. Bell GD, Reeve PA, Moshiri M: Intravenous midazolam : a study of the degree of oxygen desaturation occurring during upper gastrointestinal endoscopy. Br J Clin Pharmacol 23:703-706, 1987
13. Forrest WH, Brown CR: Subjective responses to six common preoperative medications. Anesthesiol 47:241-45, 1977
14. Leigh JM, Walker J, Janaganathan P. :Effect of preoperative anaesthetic visit on anxiety. Br. Med. J. 2:987-91, 1977.
15. Vybiral T, Glaeser DH : Effects of low dose transdermal scopolamine on heart rate variability. J Am Coll Cardiol 22:1320-1326, 1993
16. Fletcher R: Coronary disease and anaesthesia. Anesthesia 35:27-34, 1980

Sigara İçen Sağlıklı Gönüllülerde Çeşitli Aterosklerotik Risk Faktörlerinin Araştırılması ve Düşük Doz ACE İnhibitörü Kullanımının Bu Parametreler Üzerine Etkisi*

Ekrem Algün**, Ramazan Şekeroğlu***, Reha Erkoç**, Hanefi Özbek****, Süleyman Alıcı**, Mahmut İlhan**, Rafet Mete**, Halis Aksoy**

Özet: Dünyada ve Türkiye’de önemli bir sağlık sorunu olan aterosklerotik kalp hastalıklarının etyolojisinde sigara önde gelen bir risk faktördür. Bu çalışmanın amacı, son zamanlarda çeşitli kardiyovasküler hastalıklarda geniş kullanım alanı bulan "angiotensin converting enzyme" (ACE) inhibitörlerinin sigara içen sağlıklı insanlarda aterosklerotik risk faktörleri üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmaya günde en az 20 sigara içen 38 sağlıklı birey (29 erkek , 9 kadın; yaş ortalaması 36.4±5.5) ile (sigara grubu) sigara içmeyen 30 sağlıklı birey alındı (21 erkek, 9 kadın; yaş ortalaması 34.1±6.1). Bütün olgularda Hb A1c, glukoz , kolesterol, trigliserid, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, insülin, üre, ürik asit, ALT, AST, kreatinin, Na, Cl, K, Mg, Ca ve idrarda albumin/ kreatinin değerleri saptandı. Sigara içen grupta HDL-kolesterol seviyesi kontrol grubuna oranla düşük bulunurken (46.7 ± 3.6 mg/dl’ye karşı 49.9 ± 3.4 mg/dl, $p < 0.05$), idrarda albumin/kreatinin oranı yüksek bulundu (0.017 ± 0.008 ’e karşı 0.011 ± 0.007 , $p < 0.05$). Diğer parametreler arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark yoktu ($p > 0.05$). Sigara içen grup daha sonra ikiye ayrılarak birinci gruba 10 gün süreyle 5 mg/gün lisinopril verilirken (tedavi grubu) diğer gruba plasebo uygulandı (plasebo grubu). Tedavi grubunda ürik asit (6.45 ± 0.95 ’ e karşı 5.35 ± 1.22 mg/dl, $p < 0.05$) ve magnezyum (2.05 ± 0.33 ’e karşı 1.78 ± 0.22 mg/dl, $p < 0.05$) seviyelerinde düşüş görülürken, diğer parametrelerde anlamlı bir değişiklik olmadı ($p > 0.05$). Sonuç olarak sigara içen sağlıklı bireylerde serum HDL-kolesterol düşerken üriner albumin atılımı artmıştır. Kısa süreli lisinopril uygulaması bu artışı geri döndürememekte, buna karşılık serum magnezyum ve ürik asit düzeylerini düşürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sigara içimi, Aterosklerotik risk faktörleri, Lisinopril

Tüm dünyada olduğu gibi Türk toplumunda da koroner kalp hastalığı (KKH) önemli bir sağlık sorunu ve başlıca ölüm nedenlerinden biridir. Koroner kalp hastalığının en önemli sebebi de (% 90-92) aterosklerozdur. Ateroskleroza yol açtığı bilinen risk faktörleri başlıca iki bölüm altında incelenmektedir. İlk grup değiştirilemeyen faktörler altında toplanır, bunlar yaş, cinsiyet ve kalımdan oluşur. İkinci grup ise değiştirilebilen faktörler olup, başlıcaları dislipidemi, diabet, sigara ve hipertansiyondur (1). Bunların içinde sigara kardiyovasküler hastalıkların en önemli ve önlenebilir bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. KKH’den ölüm oranı aşırı sigara içenlerde 2-6 kez daha fazladır (2). Sigara içenler aynı zamanda hipertansif ve hiperkolesterolemik

iseler, bu risk daha da artar (2,3,4). Ürik asit JNC-VI raporunda bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilmemekle birlikte bu konu tartışmalıdır ve belki de ileride bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilecektir (5). Üriner albumin ekskresyonunun hipertansif ve normotansif bireylerde kardiyovasküler hastalık açısından bağımsız bir risk faktörü olduğu ve kan basıncı ve kolesterol düzeylerine göre belirleyici gücünün daha fazla olduğu tespit edilmiştir (6).

Angiotensin converting enzim (ACE) inhibitörleri son zamanlarda çeşitli kardiyovasküler hastalıklarda geniş kullanım alanı bulan ilaçlardır. Ancak sigaranın bir takım etkilerinin ACE inhibisyonu ile önlenileceği üzerinde durulmamıştır. Bu çalışma sigara için sağlıklı insanlarda serum lipid parametreleri yanında glukoz, ürik asit, insülin ve idrarda albumin gibi çeşitli aterosklerotik risk faktörleri değerlendirilerek, bir ACE inhibitörü olan lisinoprilin düşük dozda kısa süreli kullanımının bu risk faktörleri üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

*Bu çalışmaya 95-TF-355 numara ile destek veren Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Başkanlığına teşekkür ederiz.

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları ABD Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Biyokimya ABD Van

****Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Farmakoloji ABD Van

Yazışma adresi: Dr.Ekrem ALGÜN

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları ABD VAN

Tablo I: Sigara grubu ve kontrol grubuna ait parametrelerin ortalama deęerleri ve istatistiksel karřılařtırılması (ortalama±standart sapma):

Parametre	Sigara Grubu	Kontrol Grubu	p:
Vücut Kitle İndeksi (kg/m ²)	25.5±1.3	26.2±3.7	> 0.05
Kan Basıncı (mmHg)			
Sistolik:	125.4 ± 9.2	122.2 ± 11.1	> 0.05
Diastolik:	78.3 ± 7.3	76 ± 7.7	> 0.05
Glukoz (mg/dl)	80.7±14	88.1±8	> 0.05
Kolesterol (mg/dl)	184±24	197±43	> 0.05
Trigliserid (mg/dl)	141±59	129±47	> 0.05
HDL (mg/dl)	46.7±3.6	49.9±3.4	< 0.05
LDL (mg/dl)	109±22	125±33	> 0.05
İnsülin (µU/ml)	12.9±4.4	13.5±4.2	> 0.05
BUN (mg/dl)	14.9±4.3	14.8±5.1	> 0.05
Ürik asit (mg/dl)	6.5±1.1	5.9±2.2	> 0.05
ALT (U/L)	25±6	21±8	> 0.05
AST (U/L)	25±6	21±8	> 0.05
İdrarda Albumin/Kreat.	0.017±0.008	0.011±0.007	< 0.05
Kreatinin (mg/dl)	0.89±0.13	0.86±0.19	> 0.05
Na (mEq/L)	139±2	139±1	> 0.05
Cl (mEq/L)	102±2	102±2.1	> 0.05
K (mEq/L)	4.01±0.3	4.01±0.2	> 0.05
Mg (mg/dL)	2.08±0.31	2.11±0.12	> 0.05
Ca (mg/dL)	9.2±0.6	9.6±0.6	> 0.05

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya günde en az 20 sigara içen 38 sağlıklı birey (29 erkek, 9 kadın; yaş ortalaması 36.4±5.5) ile (sigara grubu) sigara içmeyen 30 sağlıklı birey alındı (21 erkek, 9 kadın; yaş ortalaması 34.1±6.1). Sigara içen grup daha sonra ikiye ayrılarak birinci gruba 10 gün süreyle 5 mg/gün lisinopril verilirken (tedavi grubu), dięer gruba plasebo uygulandı (plasebo grubu). Tüm bireylere çalışma hakkında bilgi verilerek yazılı izinleri alındı. Bütün gruplarda Hb A1c, glukoz, kolesterol, trigliserid, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, insülin, üre, ürik asit, ALT, AST, kreatinin, Na, Cl, K, Mg, Ca, ve idrarda albumin/kreatinin deęerleri saptandı. İdrarda albumine immunoturbidometri yöntemi ile ticari kit (Boehringer Mannheim TinaQuant Albumin®) kullanılarak bakıldı. Serum insülin seviyeleri RIA yöntemiyle ticari kit kullanılarak tayin edildi (DPc, Asa). HbA1c seviyesi mikrokolon metoduyla ölçüldü (Biotrol). Dięer parametreler

rutin biyokimyasal metotlarla saptandı. Sigara grubu ile kontrol grubu bulgularının istatistiksel karřılařtırmasında student-t testi kullanılırken tedavi grubunun tedavi öncesi ve sonrası ile, plasebo grubunun ise plasebo öncesi ve sonrası deęerlerinin karřılařtırılmasında eşleřtirilmiş-t testi (paired-t test) kullanıldı.

Bulgular

Sigara grubu ve kontrol grubuna ait parametrelerin ortalama deęerleri ve istatistiksel karřılařtırılması tablo I'de görölmektedir. Buradan göröleceęi gibi sigara grubunun HDL-kolesterol seviyesi kontrol grubuna oranla düşük bulunurken (p<0,05), idrarda albumin/kreatinin oranı yüksek bulundu (p <0,05). Dięer parametreler arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark yoktu(p>0.05). Tablo II'de tedavi grubunda lisinopril verilmeden önce ve sonrası ile, plasebo grubunda plasebo öncesi ve sonrası parametrelerin ortalama deęeri ve istatistiksel karřılařmaları görölmektedir. Tabloda

Tablo II: Tedavi ve plasebo grubunda başlangıç ve çalışma sonundaki değerler (ortalama±standart sapma):

PARAMETRE	Lisinopril 5mg/gün tedavi öncesi	Lisinopril 5 mg/gün tedavi sonrası	P	Plasebo öncesi	Plasebo sonrası	P
Vücut Kitle İndeksi (kg/m ²)	25.1 ± 1.1	25.0 ± 1.1	>0.05	25.7 ± 1.4	25.6 ± 1.4	>0.05
Kan Basıncı (mmHg)						
Sistolik:	125.1 ± 9.2	122.2 ± 9.0	>0.05	125.7 ± 9.3	127.2 ± 10.0	>0.05
Diastolik:	77.3 ± 7.0	75.1 ± 7.2	>0.05	79.0 ± 7.4	81.2 ± 7.7	>0.05
Hb A1c (%)	6.7±0.3	6.7±0.4	>0.05	6.9±0.6	6.9±0.5	>0.05
Glukoz (mg/dl)	84.2±14.5	80.2±12.2	>0.05	76.7±14.3	82.3±12.0	>0.05
BUN (mg/dl)	15.5±3.2	13.8±2.2	>0.05	14.8±5.5	15.3±4.3	>0.05
Kolesterol (mg/dl)	194.3±21.8	200.2±30.6	>0.05	177.7±26.8	178.9±26.5	>0.05
Trigliserid (mg/dl)	186.8±152.6	177.8±86.7	>0.05	153.6±41.2	150.4±21.4	>0.05
HDL (mg/dl)	46.7±4.8	49.1±5.5	>0.05	45.6±3.9	45.1±3.3	>0.05
LDL (mg/dl)	116.6±19.4	115.3±22.7	>0.05	102.6±24.1	102.0±26.8	>0.05
İnsülin (µU/ml)	5.8±3.5	12.5±21.1	>0.05	6.5±5.3	8.5±6.2	>0.05
Ürik asit (mg/dl)	6.45±0.95	5.35±1.22	.019	6.5±1.3	6.7±0.7	>0.05
ALT (U/L)	32.1±26.5	28.3±16.3	>0.05	29.4±18.4	27.3±14.5	>0.05
AST (U/L)	25.3±6.9	27.2±7.6	>0.05	27.7±6.9	29.7±7.2	>0.05
İdr.Alb/Kreat.	0.013±0.007	0.023±0.015	>0.05	0.022±0.006	0.022±0.004	>0.05
Kreatinin (mg/dl)	0.9±0.17	0.87±0.11	>0.05	0.91±0.12	1.05±0.1	>0.05
Na (mEq/L)	139.7±2.0	140.4±1.6	>0.05	139.7±1.8	136.3±1.9	>0.05
Cl (mEq/L)	102.2±2.3	103.8±1.2	>0.05	103.1±2.8	102.2±1.5	>0.05
K (mEq/L)	3.9±0.9	4.2±0.3	>0.05	4.1±0.2	4.0±0.3	>0.05
Mg (mg/dl)	2.05±0.33	1.78±0.22	.026	2.06±0.33	1.70±0.35	>0.05
Ca (mg/dl)	9.5±0.7	9.5±0.6	>0.05	9.1±0.4	9.2±0.6	>0.05

görülebileceği gibi tedavi grubunda 10 gün süreyle 5 mg/gün lisinopril verilmesi ürik asit ve Mg seviyelerinde düşüşe neden olurken ($p<0.05$), diğer parametrelerde anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir ($p>0.05$)

Tartışma ve Sonuç

Sigara çok çeşitli yollarla ateroskerozu hızlandırmaktadır. Kanda meydana getirdiği bazı toksik maddelerle trombositlerin agregasyonunu kolaylaştırmakta, myokardın oksijen kullanımını düşürmekte, kanda karbonmonoksit miktarını artırarak damar intimalarında hipoksi yapmaktadır. Oluşan hipoksi sonucu, lipidlerin intimada aterosklerotik plakları oluşturması ve bu plaklara kalsiyum oturması artmaktadır. Sigara içimi lipid ve lipoprotein düzeyleri üzerine doğrudan etkili olmakta (7-9), HDL-kolesterolü azaltırken, LDL-kolesterol ve VLDL-kolesterolü arttırmaktadır (2). Sigaranın ayrıca insülin rezistansına yol açtığı da bildirilmektedir (9).

ACE inhibitörlerinin ilk kullanım endikasyonu sadece hipertansiyon iken, daha sonraları kalp yetersizliği (10), diabetik proteinüri (3), renal parankimal hastalıklar (4) ve akut miyokard enfarktüsünde (11) kullanıma girmiştir. Halen klinik pratikte 1970'lerde beta blokerler, 1980'lerde kalsiyum antagonistlerinin aldığı yeri almıştır ve en çok reçete edilen ilaçlar arasındadır. Bu preparatlar gerek hipertansiyonun ateroskleroz üzerine olan direkt etkilerini önleyerek gerekse angiotensin II'nin hipertansiyondan bağımsız yaptığı düz kas matriks protein ve sitokin sentezini artırmak gibi etkilerini inhibe ederek aterosklerotik prosesi yavaşlatır (1). Özellikle sülfhidril grubu olan ACE inhibitörlerinin insülin rezistansını azalttığı gösterilmiştir (12).

Sigara içiminin HDL kolesterol düzeylerini düşürdüğünü gösteren bir çok epidemiyolojik çalışmalar mevcuttur. Hatta pasif sigara içiminin bile HDL kolesterol üzerinde olumsuz etkisi olduğu bildirilmiştir (13, 14). Bizim çalışmamızda

da sigara içenlerde HDL düzeyi içmeyenlere göre düşük bulunmuştur.

Sigara içimiyle mikroalbuminüri arasındaki ilişkiye dair yapılan değişik çalışmalarda çelişkili sonuçlara rastlanmaktadır. Hörner ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada albuminüri ile kan basıncı ve sigara içimi arasında anlamlı ve pozitif bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir (15). Gosling ve Beevers tarafından yapılan çalışmada sigara içimi ve alkol kullanımı ile üriner albumin atılımı arasında anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır (16). Metcalf ve ark.'ın 5670 birey üzerinde yaptığı çalışmada ise alkol kullanımı ve sigara içimi ile albuminüri arasında anlamlı ve pozitif bir korelasyon tespit edilmiştir (17). Bizim çalışmamızda ise sigara içen grupta albuminüri anlamlı olarak daha yüksek düzeyde bulundu. Diabetik hastalarda ACE inhibitörlerinin mikroalbuminüriyi azalttığını gösteren bir çok çalışma olmasına rağmen sağlıklı populasyonda veya sigara içenlerde ACE inhibitörlerinin albumin ekskresyonuna olan etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlamadık. Bizim çalışmamızda lisinoprilin albumin ekskresyonunu azaltmamasının sebebi tedavi süresinin kısıtlılığı veya çalışma grubunun küçüklüğü olabilir.

ACE inhibitörlerinin ürik asit ekskresyonu üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı, AT2 reseptör antagonistlerinin direkt etki ile ürik asit atılımını artırdığı belirtilmekle birlikte bazı çalışmalarda ACE inhibitörlerinin de ürik asit ekskresyonunu artırabileceği gösterilmiştir (18,19). Bizim çalışmamızda da serum ürik asit düzeylerinin azalması üriner atılımının artmasına bağlı olabilir.

Sonuç olarak, sigara içen sağlıklı bireylerde serum HDL-kolesterol düşerken üriner albumin atılımı artmıştır. Kısa süreli lisinopril uygulaması bu bozuklukları geri döndürememekle birlikte başka bir muhtemel risk faktörü olan ürik asit seviyesini düşürmekte ve buna karşı koruyucu bir faktör olduğu düşünülen magnezyum düzeyini de azaltmaktadır. Sigara içen bireylerde ACE inhibitörlerinin üriner albumin ekskresyonu ve diğer kardiyovasküler risk faktörleri üzerine olan etkisini ve bunun uzun dönemde kardiyovasküler morbidite ve mortalite üzerine etkilerini araştırmak için daha uzun süreli çalışmalara gereksinim vardır.

Various Atherosclerotic Risk Factors In Healthy Smoker Volunteers And The Effect Of Low Dose Ace Inhibitor On These Parameters

Abstract: Cigarette smoking is an important risk factor in the etiology of atherosclerotic heart disease

which is an important health problem for Turkey and world. The aim of this study was to determine the effects of angiotensin converting enzyme inhibitors, widely used group of drugs for different cardiovascular diseases, in healthy smokers. Thirty-eight healthy volunteers (29 man, 9 woman, mean age 36.4±5.5) smoking more than 20 cigarettes /day and 30 non-smoker volunteers (21 man, 9 woman, mean age 34.1 ± 6.1) were included in the study. For both groups HbA1c, cholesterol, triglycerides, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, insulin, urea, uric acid, ALT, AST, creatinin, Na, K, Cl, Mg, Ca, and urinary albumin/creatinine ratio were measured. While HDL-cholesterol was found to be significantly lower in the smoker group (46.7 ± 3.6 mg/dl vs 49.9 ± 3.4 mg/dl, p <0.05), urinary albumin/creatinine ratio was significantly higher when compared to non-smoker group (0.017 ± 0.008 vs 0.011 ± 0.007, p <0.05). There is no significant difference for other parameters between groups (p>0.05). Then smoker group was divided into two groups and one group was received 5 mg lisinopril daily (treatment group) and the other group was received placebo (placebo group). Uric acid (6.45 ± 0.95 vs 5.35 ± 1.22 mg/dl, p<0.05) and magnesium (2.05 ± 0.33 vs 1.78 ± 0.22 mg/dl, p<0.05) levels were significantly reduced in the treatment group, other parameters were not changed in both groups (p>0.05). In conclusion HDL cholesterol was reduced and urinary albumin excretion was increased in healthy smokers, with short term lisinopril treatment these changes were not reversed, and serum uric acid and magnesium levels were reduced. Effects of ACE inhibitors on urinary albumin excretion and cardiovascular risk factors in smokers and long term consequences of this therapy in terms of CVS morbidity and mortality should be investigated further.

Key words: smoking, atherosclerosis, lisinopril

Kaynaklar

1. O'Brien DK. The biology of the artery wall in atherogenesis. The Medical Clinics of North America 78:41-67,1994.
2. Goot AM. Interaction of the major risk factors for coronary heart disease. Am J Med 80:48-55;1986.
3. Bush TL, Fried LP, Barrett-Cornor E. Cholesterol, lipoproteins and coronary Heart Disease in Women. Clin Chem. 8:60-70;1988.
4. Kannel WB. Cholesterol and risk of coronary heart disease and mortality in men. Clin Chem 34:54-59,1988.
5. Johnson RJ, Kivlighn SD, Kim Y, et al. Reappraisal of the pathogenesis and consequences of hyperuricemia in hypertension, cardiovascular disease and renal disease. Am J Kidney Dis 2:225-234, 1999.
6. Ljungman S, Wikstrand J, Hartford M, Berglund G: Urinary albumin excretion- A predictor of risk of cardiovascular disease. A prospective 10-year follow-up of middle-aged nondiabetic normal and hypertensive men. Am J Hypertension 9:770-78, 1996.

7. Shennan NM, Seed M, Wynn V. Variation in serum lipid and lipoprotein levels associated with changes in smoking behaviour in non obese Caucasian males. *Atherosclerosis* 58:17-25,1985.
8. Stein EA, Myers GL. Lipids, lipoproteins and apolipoproteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. *Tietz textbook of clinical chemistry*. Philadelphia, WB Saunders, 1002-87,1994.
9. Smith U. Carbohydrates, fat and insulin action. *Am J Clin Nutr*. 59 (Suppl 3):686-689, 1994.
10. Dzau J.U. Myokard hipertrofi ve yetmezliğinde doku renin angiotensin sistemi. *İç Hastalıkları Arşivi* 7:263,1993.
11. Cody RJ. Comparing angiotensin- converting enzyme inhibitor trial results in patients with acute myocardial infarction. *Arch Int Med*.154:2029-2036,1994.
12. Uehara M, Kishikowa H, Ysami S. Effect of insulin sensitivity of ACE inhibitors with or without a sulphydryl group; bradykinin may improve insulin resistance in dogs nad humans. *Diabetologia* 37:300-307,1994.
13. Patsch W, Sharrett AR, Sorlie PD, Davis CE, Brown SA. The relation of high density lipoprotein cholesterol and its subfractions to apolipoprotein A-I and fasting triglycerides: the role of environmental factors. *The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study*. *Am J Epidemiol* 136:546-57, 1992.
14. Zhang Y. Influence of smoking on cholesterol concentrations in serum lipo-protein of healthy subjects. *Chung Hua Liu Hsing Ping Hsueh Tsa Chih* 13: 97-100, 1992 (abstract).
15. Hörner D, Fliser D, Klimm HP, Ritz E. Albuminuria in normotensive and hypertensive individuals attending offices of general practitioners. *J Hypertension* 14: 655-60, 1996.
16. Gosling P, Beevers DG. Urinary albumin excretion and blood pressure in the general population. *Clin Science* 76: 39-42, 1989.
17. Metcalf AP, Baker JR, Scragg RKR, et al. Albuminuria in people at least 40 years old: Effect of alcohol consumption, regular exercise and cigarette smoking. *Clin Chem* 39/9: 1793-97, 1993.
18. Burnier M, Brunner HR. Renal effects of angiotensin II receptor blockade and angiotensin-converting enzyme inhibition in healthy subjects. *Exp Nephrol (Suppl)* 1:41-6, 1996.
19. Labeeuw M, Pozet N, Zech PY, Hadj Aissa A, Finaz de Villaine J, Laville M. Influence of acute administration of ramipril on the excretion of uric acid. *Arch Mal Coeur Vaiss* 80: 870-4, 1987 (abstract).

Mezbaha Çalışanlarında *Helicobacter pylori* İnsidansı ile Sığır Abomasumunda Bulunan *Helicobacter pylori* Benzeri Spiral Bakteriler Arasındaki İlişki

Sema Ağaoğlu*, Serdar Uğraş**, Hamza Bozkurt***, Mustafa Berketaş***

Özet: Bu çalışma, mezbaha çalışanlarında *Helicobacter pylori* insidansı ile sığır abomasumunda bulunan *H. pylori* benzeri spiral bakteriler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı. Çalışmada, Van Et-Balık Kurumu ve belediye mezbahalarında kesilen 50 adet sığır abomasumu ile aynı kurumlarda 30'u aktif kesim işçisi diğer 30'u ise büro çalışanlarına ait toplam 60 insan kan örneği materyal olarak kullanıldı. Abomasum örneklerinde üreaz pozitiflik oranı fundus'ta %6, pylorus'ta %36; histopatolojik yoklamada *H. pylori* benzeri spiral bakteri oranı fundus'ta %8, pylorus'ta ise %40 olarak belirlendi. Serolojik incelemede kesimle aktif olarak uğraşanların %36.6'sında, büro çalışanlarının %13.3'ünde yüksek düzeyde IgG titresi belirlendi. Sonuç olarak, bu çalışmada belirlenen bulgular ışığında birçok araştırmacının belirttiği gibi bu enfeksiyonun zoonoz olabileceği izlenimini vermektedir. Konunun aydınlatılması açısından daha detaylı çalışmaların yapılması yarar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: *Helicobacter pylori*, Abomasum ve Mezbaha çalışanları.

İnsanlarda kronik aktif gastritis, duodenitis ve peptik ülser bir asırdan beri bilinmesine karşın *Helicobacter pylori* sözcüğü ancak 1989 yılında literatürlere girmiştir (1). *H. pylori*, spirillaceae familyasından olup Gram negatif, spiral veya S şekilli, sporsuz, kapsülsüz, 0.5-1.0 µm x 2.5-4.0 µm boyutlarında, bipolar konumlu, 4-6 adet kılıflı flagellaya sahip, mikroaerofilik bir bakteridir. Uygun olmayan invitro koşullarda ve gastrointestinal sistemde kokoid veya sirküler şekle dönüşebileceği bildirilmektedir (2). *Campylobacter* genusu ile bir çok ortak özelliğe sahip olmasına rağmen en önemli farklılığı kuvvetli üreaz aktivitesi ve nitratı redükte etmemesidir (3). Hayvanlarda birçok *Helicobacter* türünün belirlenmesi, son yıllarda *H. pylori*'nin kedi ve maymun mide mukozasından izole edilmesi, domuz ve insanlardan izole edilen *H. pylori* suşlarının benzer olduğunun saptanması etkenin zoonotik önemini artırmıştır (4, 5). Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda (6, 7), mezbahada aktif olarak kesim işleriyle uğraşan işçilerde *H. pylori* insidansının mezbaha dışında çalışanlara oranla daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma, sığır abomasumunda bulunan *H. pylori* benzeri spiral bakterilerle

mezbaha çalışanlarındaki *H. pylori* insidansı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada Van Et-Balık Kurumu ve belediye mezbahalarında kesilen 50 adet sığır abomasumu ile 60 adet insan kan örneği materyal olarak kullanıldı. İnsan kan örneklerinin 30'u mezbahada aktif olarak kesimle uğraşan işçilerden diğer 30'u ise aynı kurumlarda büroda çalışanlardan alındı.

Alınan abomasum örnekleri kurvatura minör boyunca açılarak içeriği boşaltıldı. Histopatolojik muayeneler ve üreaz testleri için laboratuvarında aseptik koşullarda abomasumun fundus ve pylorus bölgelerinden parçalar (7x7 cm çapında) alınarak steril petriyeler içine kondu. Üreaz testi için, bu parçaların 4x4 cm genişliğinde bir bölgesinden steril bir spatula ile kazıntı alınarak homojenize edildi. Elde edilen bu homojenatlardan Christensen Urea Agar (Difco) besi yerine yüzeye yayma metodu ile çift paralelli ekimler yapıldı. Plaklar oda sıcaklığında 18 saat inkübe edildikten sonra pembe renk alan besi yerleri pozitif olarak değerlendirildi (8). Histopatolojik yoklamalar için geriye kalan parçalar %10'luk formaldehitte fikse edildikten sonra rutin doku takip işlemlerinden geçirilerek 4 mikronluk kesitler alındı. Bu kesitler hematoksilin-eozin boyası ile boyandıktan sonra ışık mikroskopuyla incelendi.

*Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fak. Besin Hijyeni ve Teknoloji ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Patoloji ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Mikrobiyoloji ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. Sema AĞAOĞLU

Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fak. Besin Hijyeni ve Teknoloji ABD, VAN

Kan serum örneklerinde Immuno Comb- II- *H. pylori* IgG test kiti (Organics) kullanılarak *H. pylori* antikor varlığı araştırıldı.

Bulgular

Van Et-Balık Kurumu ve belediye mezbahalarından sağlanan 50 adet sığır abomasumunda uygulanan üreaz test sonucunda pozitif olgu sayısı pylorus bölgesinde 18 (%36), fundus bölgesinde ise sadece 3 (%6) olarak belirlendi (Tablo I). Yapılan histopatolojik incelemede fundus bölgesinde 4, pylorus bölgesinde 20 olguda *H. pylori* benzeri spiral bakteriye rastlandı (Resim I ve Tablo I).

Tablo I. Abomasum örneklerinin üreaz testi ve histopatolojik inceleme sonuçları

Yöntem	n	Fundus	Pylorus
Üreaz (+)	50	3	18
Histopatoloji H. Pylori (+)	50	4	20

İnsan kan örneklerinin serolojik incelenmesinde (Tablo II), kesimle aktif olarak uğraşan işçilerde 16 pozitif olgu ve 11 olguda (%36.6) yüksek düzeyde *H. pylori* IgG antikor titresi, büro çalışanlarında ise 7 pozitif olgu ve 4 olguda (%13.3) yüksek düzeyde antikor titresi belirlendi.

Tartışma

H. pylori'nin tıp literatürüne girmesinden sonra konuyla ilgili olarak evcil hayvanlar üzerinde yoğun araştırmalar başlamıştır. Vaira ve ark. (9) yaptıkları çalışmada domuzların %93'ünde, tavşanların %87'sinde yüksek düzeyde IgG belirlemelerine karşın, sığırlarda IgG seviyesinin normal sınırlarda olduğunu bildirmişlerdir. Braun ve ark. (10) 112 sığır abomasumu üzerinde

gerçekleştirdikleri çalışmada, üreaz test sonucunda fundus bölgesinde 35, pylorus bölgesinde 63 pozitif olgu, histopatolojik incelemede ise fundus bölgesinde 30, pylorus bölgesinde 101 *H. pylori* benzeri spiral bakteri belirlemelerine karşın mikrobiyolojik kültürlerde *H. pylori* izole edemediklerini bildirmişlerdir. Bu çalışmada incelenen 50 adet sığır abomasumunda üreaz test sonuçları irdelendiğinde, pylorus bölgesinde belirlenen pozitiflik oranının (%36) fundus bölgesine (%6) göre daha yüksek düzeyde olduğu gözlemlendi. Histopatolojik incelemede ise *H. pylori* benzeri spiral bakteri oranı pylorus bölgesinde %40, fundus bölgesinde %8 olarak belirlendi. Bazı araştırmacılar (11) bu durumu *Helicobacter*'lerin pylorus mukozasının mukus tabakası içinde yerleşmeye eğilimli olması ile açıklamaktadırlar. Belirlenen bu sonuç Braun ve ark. (10) nın bulgularıyla aynı doğrultudadır. Birçok araştırmacı (6, 12) *H.pylori*'nin zoonotik özelliğini araştırmak amacıyla yaptıkları çalışmada, mezbahada aktif olarak kesim işleriyle uğraşan işçilerde *H.pylori*'ye karşı oluşan IgG antikor titresinin büro çalışanlarına oranla daha yüksek seviyede olduğunu bildirerek bu enfeksiyonun zoonoz olabileceğini vurgulamışlardır. Bu çalışmada, alınan kan örneklerinin serolojik incelenmesinde mezbahada aktif olarak kesimle uğraşan işçilerde büro çalışanlarına göre daha yüksek düzeyde pozitiflik belirlendi. Elde edilen bu sonuç Vaira ve ark. (12), Goodwin ve ark. (6)'nın bulgularıyla paralellik göstermektedir. Sonuç olarak, *H. pylori* insidansının mezbahada aktif olarak kesimle uğraşan işçilerde büro çalışanlarına göre daha yüksek oranda belirlenmesi, birçok araştırmacının belirttiği gibi bu enfeksiyonun zoonoz olabileceği izlenimini vermektedir. Ancak ileri teknikler kullanılarak daha detaylı çalışmaların yapılması

Resim I. Pyloris bölgesinde *H.pylori* benzeri spiral mikroorganizma (H.E. X100).

Tablo II. İnsan kan serumunda *H.pylori* IgG antikor titresinin dağılımı

	Titre (U/ml)				
	Negatif	20-40	>40-80	>80-120	>120-160
Aktif kesim işçisi	14	3	2	–	11
Büro çalışanları	23	2	1	–	4

konunun aydınlatılması açısından yararlı olacaktır.

The relationship between the incidence of *Helicobacter pylori* on slaughterhouse workers and *Helicobacter pylori* like spiral-shaped bacteria present in the abomasum of cows.

Abstract: This study was carried out to investigate the incidence of *Helicobacter pylori* on slaughterhouse workers and *H. pylori* like spiral-shaped bacteria in abomasum of the cows. In this study, 50 cow abomasum and total 60 blood sample, 30 from slaughterhouse workers and 30 from clerical workers were used as materials. Urease positivity in cow abomasum samples were 6% in fundus and 36% in pylorus. Percentage of *H. pylori* like spiral-shaped bacteria were 8% in fundus and 40% in pylorus after histopathologic examination. High titration of IgG were determined in 36.6% of slaughterhouse workers and 13.3% of clerical workers after serological test. In conclusion, according to our finding of this study, we may suggest that the source of infection may be zoonosis as reported by many researcher, but detailed studies could be useful to reveal the reason of infection.

Key words: *Helicobacter pylori*, Abomasum and Slaughterhouse workers

Kaynaklar

- Goodwin CS, Armstrong JA, Chilvers T, Peters M and Collins MD: Transfer of *Campylobacter pylori* and *Campylobacter mustelae* to *Helicobacter* gen. nov. as *Helicobacter pylori* comb. nov. and *Helicobacter mustelae* comb. nov., respectively. Int. J. System. Bacteriol. 39: 397-405, 1989.
- Goodwin CS and Worsley B W: Microbiology of *Helicobacter pylori*. Gastroenterology Clin. Of North Ame. 22: 1, 5-19, 1993.
- Evans D J, Evans D G, and Krikpatrick S S: Characterization of the *Helicobacter pylori* Urease and Purification of it Subunits. Microb. Pathog. 10: 15-26, 1991.
- Koneman E W, Allen S D, Janda W M, Schreckenberger P C and Winn W C: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Fifth Edition, Philadelphia, New York, Lppinocott, 1997, pp 322-338.
- Ho A, Hoyle J A, Lewis F A, Secker A D, Cross D, Mapstone N P, Dixon M F, Wyatt J I, Tompkins D S, Taylor G R and Quirke P: Direct polymerase chain reaction test for detection of *Helicobacter pylori* in humans and animals. J.Clin. Microbiol. 29, 2543-2549, 1991.
- Goodwin S, Armstrong J, Bronsdon M and Syl L : Is *Campylobacter pylori* a zoonosis? Lancet, II, 968, 1988.
- Vaira D, Holton J, Londei M, Beltrandi E, Salmon P.R, Anastasion C, Dowsett J.E, Bertoni F, Grauenfels P and Gandolfi L : *Campylobacter pylori* in abattorir workers: Is it a zoonosis? Lancet II, 725-726, 1988.
- Radin M J, Eaton K A, Krakowka S, Morgan D R, Lee A, Otto G and Fox J : *Helicobacter pylori* gastric infection in gnotobiotic Beagle dogs. Infec. Immunity 58, 2602-2612, 1990.
- Vaira D, Ferron P, Negrini R, Cavazzini L, Holton J, Ainley C, Londei M., Vergura M., Dei R., Colecchia A, Taylor D, Pierracci F, Nenci I, Gondolfi L. and Barbara L: Detection of *Helicobacter pylori*-like organisms in the stomach of some food-source animals using a monoclonal antibody. Ital. J. Gastroenterol. 24 (4), 181-184, 1992.
- Braun U, Anliker H, Corboz L. and Ossent P: Untersuchungen über das Vorkommen von spiralförmigen Bakterien im Labmagen des Rindes. Schweiz. Arch. Tierheilk. 139, 507-516, 1997.
- Andersen L P and Holck S: Possible evidence of invasiveness of *Helicobacter* (*Campylobacter*) *pylori*. Eur J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 9: 135-138, 1990.
- Vaira D, Holton J, Londei M, Beltrandi E, Salmon P R, D' Anastasio C, Dowsett J.F, Bertoni F, Grauenfels P. and Gandolfi L: *Campylobacter pylori* in abattoir workers: Is it a zoonosis? Lancet 24, 725-726, 1988.

Akciğer Kanseri: 25 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi*

İrfan Yalçınkaya**, Fuat Sayır**, Mehmet Kurnaz**

Özet: Akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi, uzun bir sağkalım ve kürabilite sağlama açısından önemli bir seçenektir. Çalışmamızda, kliniğimizde 4 yıllık süre içerisinde akciğer kanseri tanısı alan olgularımızın toplu sonuçlarını sunmak istedik. Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda 1995-1998 yılları arasında 25 primer akciğer kanseri olgusu tetkik ve tedavi edildi. Bu olguların 4'ü kadın, 21'i erkek ve ortalama yaş 54 (35-67) idi. Akciğer kanseri tanısı alan 25 olgudan 13'üne cerrahi girişim uygulandı. Histopatolojik incelemede % 8 (2 hasta) oranında küçük hücreli ca, % 92 (23 hasta) oranında ise küçük hücreli dışı ca (14 hasta yassı hücreli ca, 5 hasta adeno ca, 4 hasta büyük hücreli ca) saptandı. En sık sağ üst lob (% 32), en az ise sol alt lob (% 16) tutulumu saptandı. Evrelendirmede 3 hasta (% 12) evre Ib, 4 hasta (% 16) evre IIb, 7 hasta (% 28) evre IIIa, 9 hasta (% 36) evre IIIb ve 2 hasta (% 8) evre IV' de yer almaktaydı. Cerrahi girişim uygulanan olguların 3'üne pnömonektomi, 7'sine lobektomi (biri bilobektomi inferior) ve 3'üne de inrezektabl bulunarak biopsi yapıldı. Mortalite olmadı. 3 olguda postoperatif komplikasyon gelişti. Evre I ve II olgularda en kısa izlem süresi 7 ay, en uzun izlem süresi 32 ay (ortalama 17.3) olup hepsi sorunsuzdur. Sonuç olarak; küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde, özellikle evre I ve II kanserlerde tedavinin esasını cerrahinin oluşturduğu rahatlıkla söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, Rezeksiyon, Sağkalım oranı

Akciğer kanserleri, 35 yaş üzeri kadın ve erkeklerde, kanser ölümleri içinde birinci sıradaki yerini günümüzde de korumaktadır (1). Ülkemizde tütün kullanımının yaygın olması nedeniyle akciğer kanserinin insidansı artmaktadır. Cerrahi tedavi, akciğer kanserinde uzun bir sağkalım ve kürabilite sağlama olasılığı açısından en önemli tedavi seçeneği olmaya devam etmektedir.

Özellikle erken evrede yakalanan olgularda cerrahi rezeksiyon ile 5 yıllık yaşam süresinin % 50-60'lara çıkartılabildiği belirtilmektedir (1). Küratif tedavi şansına sahip tek yöntem olan cerrahi, ne yazık ki ülkemizde çeşitli nedenlerle oluşan geç tani nedeni ile hastaların çok az bir kısmında uygulanabilmektedir.

Göğüs cerrahisinin ana uğraş alanlarından ve en önemlilerinden biri olan akciğer kanserinde evrelendirme, cerrahi tedavi seçenekleri ve sağkalım analizleri açısından hala tartışmalı ve araştırılmaya gerek duyulan konular mevcuttur.

Çalışmamızda, 1995-1998 yılları arasında anabilim dalımızda tetkik ve tedavi edilen 25 primer akciğer kanseri olgusunun genel bir analizini yapmak istedik.

Gereç ve Yöntem

Kliniğimizde 4 yıllık süre içerisinde 409

* Bu makale, 5-9.06.1999 tarihinde İstanbul'da yapılan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin XXV. Ulusal Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Göğüs Cerrahisi ABD Van
Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. İrfan YALÇINKAYA
Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Göğüs Cerrahisi Kliniği VAN

hasta yatarak tedavi görmüş, bu hastaların 83'üne (% 20.3) malignite tanısı konulmuştur. Bu malign hastaların 25'i (% 30.1) primer akciğer kanseri tanısı konulan hastalardır. Bu hastaların 4'ü kadın, 21'i erkek ve ortalama yaş 54 (35-67) idi. Bir kadın hasta dışında bütün hastalarımızda 15-50 yıl ve 1-3 paket/gün arasında değişen sigara içme alışkanlığı mevcuttu. Tümöral lokalizasyonda en sık sağ üst lob (% 32), en az ise sol alt lob (% 16) tutulumu saptandı.

Olguların bir kısmına göğüs hastalıkları kliniğinde fiberoptik fleksible bronkoskopi yapılmış ve histopatolojik tanı konulmuştur. Materyalin yetersiz olduğu, kliniğimize doğrudan başvuran ve ayrıca cerrahi rezeksiyon planlanan hastalara kliniğimizde rijit bronkoskopi yapıldı. Tanı 18 olguda bronkoskopik inceleme, 1 olguda ultrasonografi eşliğinde iğne biyopsisi (VCSS mevcuttu), 2 olguda supraklavikuler lenf bezi biyopsisi, 4 olguda da torakotomi sırasında frozen inceleme sonucu konuldu.

Cerrahi uygulanan hastalarımıza radyolojik, histopatolojik ve operasyon bulguları ışığında evrelendirme yapıldı. İnoperable olgular ise radyolojik ve bronkoskopik incelemeler ışığında evrelendirildi. Henüz yeni kullanıma girdiği için, olgularımızda preoperatif mediastinoskopi uygulama imkanı bulamadık.

Akciğer kanseri tanısı alan 25 olgudan 13'üne cerrahi girişim uygulandı. Bu olguların 7'sine lobektomi (biri bilobektomi inferior), 3'üne pnömonektomi (birinde intraperikardiyal ligasyon) ve 3'üne de inrezektabl bulunarak biyopsi yapıldı. Preoperatif evrelemede evre IIIa

olarak değerlendirilip operasyonda inrezeke tabl bulunan iki olgu dışında, bir olguda hücre tipi için torakotomi uygulandı ve aynı zamanda masif perikardiyal effüzyonu da olduğundan perikardiyal pencere açıldı. Evre IIIa olarak değerlendiren üç hasta ameliyatı kabul etmedi. 2 olgu da kardiyopulmoner sorunları nedeniyle opere edilemedi. Olgularımızdaki diğer inoperabilite nedenleri Tablo I’de belirtilmiştir.

Tablo I. Olgularımızda saptanan inoperabilite nedenleri

Inoperabilite nedenleri	Olgu sayısı
Supraklaviküler lenf nodu metastazı	2
Küçük hücreli ca (T4)	2
İskemik kalp hastalığı	1
Yetersiz solunum rezervi	1
Vena Kava Superior Sendromu	1
Özofagus tutulumu	1
Vertebra metastazı	1
Serebral metastaz	1
Aort tutulumu (inrezeke tabl)	1
Superior pulmoner ven tutulumu (inrezeke tabl)	1
Ameliyatı kabul etmeme	3

Bulgular

Olgularımızın radyolojik değerlendirilmesinde iki olguda mediastinal lenf nodları patolojik boyutta (1 cm ve üstü) idi. Hiçbirinde toraks duvarı tutulumu saptanmadı.

Olgularımızın % 92’sinde histopatolojik tanı küçük hücreli dışı karsinomdur ve bunların da % 60.8’i yassı hücreli ca olarak saptanmıştır. Yine olgularımızın 18’i (% 72) evre III ve IV’de yer almaktaydı (Tablo II).

Opere edilen olgularımızda mortalite görülmezken 3 olguda postoperatif dönemde komplikasyon gelişti. Bu komplikasyonlar bir olguda bronkiyal fistül+ampiyem, bir olguda ampiyem ve bir diğer olguda da aseptik poş kalmasıdır. Bronkiyal fistül postoperatif dönemde 5. günde gelişti ve bronkoskopi ile minimal olduğu gözlemlendi. Bu olgu ve diğer ampiyemli olgu drenajla sekel kalmadan iyileştiler.

Anatomik rezeksiyon uygulanan evre I ve II toplam 7 olgunun en kısa izlem süresi 7 ay, en uzun ise 32 ay (ortalama 17.3)’dir ve hepsi sorunsuzdur. Pnömonektomi ve radikal lenf diseksiyonu uygulanan evre IIIa’lı üç olgudan birine adjuvan radyoterapi uygulanmış ve bu olguda 15 ay sonraki kontrolde karşı akciğerde metastaz saptanmış, üç kür kemoterapi uygulanan hasta 22. ayın sonunda solunum

yetmezliği nedeni ile kaybedilmiştir. Postoperatif adjuvan kemoterapi uygulanan diğer iki hastadan biri 12. ayın sonunda belirlenemeyen bir sebeple eksitus olmuş, diğeri de 6. ayın sonundaki kontrolden sonra takip dışı kalmıştır.

Tartışma

Akciğer kanseri sıklığı tüm dünyaya paralel olarak ülkemizde de artmaktadır. Tedavi yöntemleri arasında cerrahinin önemli bir yeri olmasına karşın, hastaların çoğu (yaklaşık % 65-80) başvuru sırasında inoperabl veya inrezeke tabl evrede bulunmaktadırlar (2). 25 olgumuzdan 13’ü inoperabl, 2’si inrezeke tabl olmak üzere % 60’ı cerrahi tedavi şansı olmayan olgulardı. Evre IIIa’daki 3 olgu dışında, cerrahi tedaviden özellikle evre I ve II’deki 7 olgu (% 28) faydalanmıştır.

Akciğer kanserinde, tedavi şeklini ve yaşam süresini etkileyen en önemli faktörlerden biri tümörün hücre tipidir. Histopatolojik olarak değişik sınıflamalar yapılmaktadır. Ancak tedavi şekli gözönüne alındığında, küçük hücreli ve küçük hücreli dışı ca ayrımı yapılmaktadır. Küçük hücreli akciğer kanseri dışındaki akciğer kanserlerinde (NSCLC- Non-small cell lung cancer) cerrahi tedavinin birinci seçenek olmasına karşın, küçük hücreli akciğer kanserinde cerrahi endikasyonlar daha sınırlıdır. Olgularımızdan yalnızca ikisi küçük hücreli ca olup bunlara da rezektif cerrahi uygulanmadığından bu makalede ağırlıklı olarak NSCLC’li olguları inceledik.

NSCLC’lerinde yapılacak tedavinin planlanması açısından preoperatif devrede yapılan doğru evrelendirme çok önemlidir. Bu sayede hastalara yapılacak olan gereksiz torakotomi ve riskler önlediği gibi vakit kaybetmeden diğer tedavi yöntemlerinin uygulanması da mümkün olur.

Günümüzde halen akciğer kanserlerinin evrenlenmesinde kullanılan non-invaziv metodlar arasında standart akciğer grafileri, bilgisayarlı tomografi, abdominal ultrasonografi, kemik sintigrafisi ve magnetik rezonans inceleme, invaziv metodlar arasında ise bronkoskopi (ve transbronşial ince iğne aspirasyon biyopsisi), skalen, servikal ve supraklaviküler lenf nodu biyopsisi, mediastinoskopi, mediastinotomi ve video-yardımlı torakoskopidir. Kliniğimizde mediastinoskopi uygulaması yeni başlamıştır. Magnetik rezonans inceleme yeni kullanıma girmiş ve kemik sintigrafisi de henüz yapılamamaktadır.

Akciğer kanserinde gereksiz torakotomi girişimini azaltmada en önemli faktörlerden biri mediastinal lenf bezlerinin doğru olarak değerlendirilmesidir. Bilgisayarlı tomografinin mediastinal lenf bezlerini göstermedeki değeri sınırlıdır. Lenf bezi büyüklüğü metastaz kanıtı

Tablo II. Olgularımızda histopatolojik tip ve evre dağılımı.

Hücre tipi	Evre Ia	Evre Ib	Evre IIa	Evre IIb	Evre IIIa	Evre IIIb	Evre IV	Toplam
Yassı hücreli ca	-	2	-	3	7	2	-	14
Adeno ca	-	1	-	1	-	2	1	5
Büyük hücreli ca	-	-	-	-	-	3	1	4
Küçük hücreli ca	-	-	-	-	-	2	-	2
Toplam	-	3	-	4	7	9	2	25

olarak yetersiz ve yanıltıcı olabilmektedir. İki ayrı çalışmada postoperatif histopatolojik bulgulara dayanarak preoperatif dönemde bilgisayarlı tomografinin mediastinal lenf bezlerini göstermede spesifite ve sensitivesi sırasıyla % 75- % 60 ve % 64.4 - % 58.3 olarak bulunmuştur (3, 4). Mediasteninin gerçeğe en yakın değerlendirilmesi mediastinoskopi ve mediastinotomi (veya video-yardımlı torakoskopi) gibi invaziv yöntemlerle mümkündür. Mediastinoskopinin akciğer kanserlerinin evrelendirilmesinde rutin olarak kullanımını savunan yazarlar olduğu gibi, sadece seçilmiş olgularda uygulanması gerektiğini savunan yazarlar da vardır (5, 6). Ayrıca aynı seansta mediastinoskopi ve torakominin uygulanabileceği de savunulmuştur (7). Mediastinoskopi konusunda fazla tecrübemiz olmamasına karşın bu konuda yapılmış çalışmalardan hareketle ipsilateral mediastinal lenf nodlarının bilgisayarlı tomografide 1 cm ve üstü olduğu yassı hücreli ca'larda ve lenf nodu büyüklüğüne bakılmaksızın adenokarsinomlu bütün olgularda uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Evre I ve II olgularda cerrahi rezeksiyonun diğer tedavi şekillerine göre daha etkin bir tedavi olduğu artık açıktır (1, 2, 8, 9, 10, 11). Gerek evre I ve gerekse evre II'de T1 tümörlü hastaların, T2 olanlara göre % 15-20 oranda daha fazla 5 yıllık sağkalıma eriştikleri gösterilmiştir (1,2,11). Gözden geçirilen yeni uluslararası akciğer kanseri evrelendirme sisteminde evre I ve II, T yönünden a ve b olmak üzere iki gruba ayrılmıştır (11). Evre I ve II olgularımızın hepsi b grubunda idi.

Uzun süreli takip yetersizliği nedeni ile cerrahi sonrası sağkalım açısından ülkemizde yayınlanmış sağlıklı veriler yoktur. Buna karşın anatomik rezeksiyon uygulanan 175 olguluk bir seride evre I olgularda beş yıllık sağkalım % 55.5, evre II olgularda ise sağkalım % 33.2 olarak saptanmıştır (8). Yine total rezeksiyon uygulanan 138 olguluk diğer bir seride evre I olgularda 4 yıllık sağkalım % 41, evre II olgularda ise 2 yıllık sağkalım % 55 olarak bildirilmiştir (12).

Literatürde rezeksiyon uygulanan evre Ia ve evre Ib olgularda ortalama sağkalım oranları % 70-80 ve % 50-60 olarak verilirken bu oran evre IIa/b olgularda % 35-50 olarak değişmektedir (11). Bizim evre Ib ve IIb olgularımızda en kısa izlem süresi 7 ay, en uzun 32 ay olup (ortalama 17, 3 ay) hepsi sağ ve sağlıklıdır.

Evre IIIa hastalar cerrahi rezeksiyon kararı için en kritik hasta grubunu teşkil etmektedir. Bu grup hastalarda primer tümör ve mediastinal lenf nodlarının durumu iyi değerlendirilerek tedavi planlanmalı ve rezeksiyon kararında selektif olunmalıdır. Mediastinal lenf nodu tutulumu kötü prognoz işaretidir. Metastatik lenf nodlarının yeri, bölgesel olarak sayısı, ektranodal yayılımın olması, histopatolojik tipi prognoz üzerinde önemli faktörlerdir. Mediastinoskopiyle N2 saptanan olgulardaki cerrahi yaklaşım konusunda tam bir fikir birliği bulunmamasına rağmen, kapsüler invazyon göstermeyen tek nodal istasyon tutulumları (özellikle alt paratrakeal ve trakeobronşial lenf nodları) dışındaki olgularda torakotomi uygulanmaması gerektiği bildirilmiştir (5). Yine bu olgularda rutin mediastinoskopi uygulayıp N2 saptanan olguları inoperabl kabul eden araştırmacılar olduğu gibi, klinik N2 olgularına mediastinoskopi yapmadan operasyona alınmasını savunanlar da vardır (13, 14). N2'li evre IIIa hastaların tedavisinde birbirinden çok farklı sonuçlar bildiren çok fazla cerrahi seri mevcuttur (11). Cerrahi rezeksiyon uygulanan serilerde rezektabilite % 10-18, beş yıllık sağkalım % 2-9 civarındadır (2, 9). Evre IIIa'lı cerrahi rezeksiyon uygulanan 46 olguluk bir çalışmada N2 saptanan olgularda 2 yıllık sağkalım % 30, N2 saptanmayan olgularda ise bu oran % 62.5 olarak bulunmuştur (14). Yine N2 tutulumu olup komplet rezeksiyon uygulanan ve adjuvan terapi uygulanmayan bir çalışmada beş yıllık sağkalım % 20.1 olarak bildirilmiştir (15). N2 de lokal olarak hastalığın kontrolü için adjuvan radyoterapi önerilmektedir (16). Fakat evre II ve III olgularda postoperatif adjuvan terapinin sağkalımda fazla etkisinin olmadığı belirtilmektedir (1, 10). Evre IIIa'lı olgularımızın ikisi inrezektabl bulunurken, rezeksiyon

uygulanan ve postoperatif adjuvan kemo ve/veya radyoterapi uygulanan olgularımızda sonuçlar oldukça kötü idi.

Sonuç olarak NSCLC'de özellikle evre I ve II olgularda, cerrahi tedavinin diğer tedavi yöntemlerine göre yaşam süresi ve kalitesini kesin olarak artırdığı açıktır. Ayrıca evre IIIa olgularda tedavi mültidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalı, göğüs cerrahisi, medikal ve radyasyon onkolojisi anabilim dallarının ortak kararları ile tedaviye yön verilmelidir.

Retrospective Evaluation of the Lung Cancer: Twenty-five Cases

Abstract: *Surgical treatment is an important alternative in non-small cell lung cancers in view of providing a longtime recovery and curability. From 1995 to 1998, 25 patients had been diagnosed as bronchogenic carcinoma at the Thoracic Surgery Department of Yuzuncu Yil University Medical School. Of the patients 4 were females, and 21 were males; and the mean age was 54 (35-67). 13 patients out of these patients with diagnosis of lung cancer underwent surgical operation. Histopathological diagnosis was small cell ca in % 8 (2), non-small cell ca in % 92 (23) (14 squamous cell ca, 5 adeno ca, 4 large cell ca). Of these patients, 3 patients (% 12) was in stage Ib, 4 patients (% 16) stage IIb, 7 patients (% 28) stage IIIa, 9 patients (% 36) stage IIIb and, 2 patients (% 8) stage IV. 3 patients out of surgical operations applied group underwent pneumonectomy, 7 lobectomy (one bilobectomy inferior). In 3 patients being found inresectable was only taken biopsy. Mortality did not occur postoperative complication developed in 3 cases. The shortest follow-up period in stage I and II cases was 7 months, and the longest period was 32 months (mean 17.3 months) and all of them was out of problem. In conclusion, it could be said that the base of the treatment is surgery especially in stage I and II non-small cell lung cancers.*

Key words: *Bronchogenic cancer, resection, survival rate*

Kaynaklar

1. Özdemir N, Tunçözgür B, Yavuzer Ş. Akciğer kanserinin cerrahi tedavisi. T Klin Tıp Bilimleri 1995; 15:422-425.
2. Hatipoğlu A. Non-small cell akciğer kanserinde evrelendirmenin cerrahi tedavi endikasyonları açısından önemi. Solunum Hastalıkları 1996; 7:155-162.
3. Çopuraslan Ç, Ünsal M, Kuzucu A, Hatipoğlu ŞC, Başer Y, Çetin G. Akciğer kanserlerinde

mediastinal lenf nodu tutulumunun değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1999; 47:26-30.

4. Akman M, Yılmaz T, Saydam B, Yüksel M. Akciğer kanserinde preoperatif bilgisayarlı tomografinin değeri. Türk Onkoloji Dergisi 1998; 13:64-66.
5. Backer CL, Shields TW, Lockhart CG, Vogelzang R. Selective preoperative evaluation for possible N2 disease in carcinoma of the lung. J Thorac Cardiovasc Surg 1987; 93:337-343.
6. Fleming WH. Mediastinal biopsy. Selective or routine. American Surg 1977; 25:74-76.
7. Karaoğlanoğlu N, Görgüner M, Eroğlu A, Türkyılmaz A, Başoğlu A. Akciğer kanserli olgularda aynı seansta mediastinoskopi-torakotomi uygulanmaları. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1999; 47:22-25.
8. Tunçözgür B, Işık F, Dikmen E, ve ark. Akciğer kanseri ve cerrahi tedavisi. Solunum 19 (TÜSAD XXII. Ulusal Kongre Kitabı) 1994: 453-458.
9. Kalaycı G. Akciğer kanserinde cerrahi tedavi. In: Topuz E, ed. Akciğer kanseri. Biyoloji, tanı, evreleme ve tedavi. 1 st ed. İstanbul. İstanbul Ün. Onkoloji Enst. Yay., 1997: 83-90.
10. Akay H. Akciğer kanserleri. In: Ünal A, ed. Klinik cerrahi onkoloji. 1 st ed. Ankara. Özkan matbaacılık, 1997: 427-437.
11. American Thoracic Society-European Respiratory Society. Pretreatment evaluation of non-small-cell lung cancer. Am J Respir Crit Care Med 1997; 156:320-332.
12. Kılıçaslan Z, Kalaycı G, Yılmazbayhan D, ve ark. Cerrahi olarak tedavi edilen bronş ca olgularında prognoz. Solunum 19 (TÜSAD XXII. Ulusal Kongre Kitabı) 1994: 459-463.
13. Shields TW. The significance of ipsilateral mediastinal lymph node metastasis (N2 disease) in non-small cell carcinoma of the lung. J Thorac Cardiovasc Surg 1990; 48-53.
14. Sarper A, Erdoğan A, Öz N, ve ark. Cerrahi tedavi uygulanan Evre III-A küçük hücreli dışı bronş karsinomu olgularımız. GKDC Dergisi 1998; 6:79-83.
15. Goldstraw P, Mannam GC, Kaplan DK, Michail P. Surgical management of non-small-cell lung cancer with ipsilateral mediastinal node metastasis (N2 disease). J Thorac Cardiovasc Surg 1994; 107:19-28.
16. Yano T, Hara N, Ichinose Y, et al. Local recurrence after complete resection for non-small-cell carcinoma of the lung. J Thorac Cardiovasc Surg 1994; 107:8-12.

Van ve Çevresinde Psoriasis*

Ahmet Metin**, Mevlüt Güzeloğlu**, Şule Subaşı**, İbrahim Delice**, Mustafa Aracı**

Özet: Toplumun % 0.5-3'ünü etkileyen kronik papuloskuamöz, inflamatuvar bir hastalık olan psoriasisin yöremizdeki özelliklerinin belirlenmesi amacıyla planlanan çalışmada Kasım 1994 - Mayıs 1997 tarihleri arasında hastanemize başvuran psoriasis hastalarından elde edilen veriler kullanıldı.

Bu dönem içerisinde psoriasis tanısı konan, 155 erkek (%56.36), 120 kadın (%43.64), 275 hastanın genel poliklinik sayısı içindeki (sayı=20.044) hastaların %1.37'sini oluşturduğu görüldü. Yaşları 1 ile 82 arasında değişen (ortalama 26.35 ± 15.11) hastalarda hastalığın ortalama başlangıç yaşı 22.83 ± 14.31 yıl olarak bulundu. Başvuru dönemleri ele alındığında Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında başvuruların daha az olduğu dikkat çekti. Hastalarda en çok plak tip lezyonlara rastlandı. Lezyonların ekstremitelere, gövde, ve saçlı deriye göre yerleşimi sırası ile %80.72, %61.09 ve %44.36 oranında bulundu.

Bu sonuçlara göre Van ve çevresinde psoriasis hastalığı daha çok erkeklerde görülmekte, epidemiyolojik verileri yerli ve yabancı literatürle benzer bazı özellikler içermektedir.

Anahtar kelimeler: Psoriasis, epidemiyolojik çalışma.

Psoriasis toplumun ortalama %0.5-3'ünü etkileyen kronik, papuloskuamöz ve inflamatuvar bir deri hastalığıdır (1-4).

Birçok ülkede yapılan çalışmalarla toplumsal sıklık ve farklılıkları da içeren özellikler ortaya konmuş iken Türkiye'de psoriasisin toplumsal insidansı ve prevalansı konusunda yeterli bilgi mevcut değildir. Ülkemizden bildirilen bazı çalışmalarda psoriasis genel deri hastalıkları arasında ele alınmakta olup sadece rastlanma sıklığından bahsedilmektedir.

Bu retrospektif çalışma ile hastanemize başvuran psoriasis hastaları ele alınarak hastalığın yöredeki durumu ve klinik özelliklerinin ortaya konması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada Kasım 1994 - Mayıs 1997 tarihleri arasında bölgeden hastanemize başvuran, tanıları klinik ve histopatolojik olarak konan psoriasis hastaları ele alındı. Poliklinik ve yatan hasta kayıtlarından dosyalara erişilerek ilk başvuruda elde edilen, hastaların yaşı, cinsiyeti, oturduğu şehir, başvurduğu tarih, lezyonların yerleşim yeri ve psoriasisin tipine ait bilgiler bilgisayara aktarıldı. Kontrol kayıtları ve bilgileri dikkate alınmadı. İstatistik değerlendirme için bağımsız örneklerde t- testi kullanıldı.

Bulgular

Çalışma grubu, araştırmayı kapsayan dönem

*Bu çalışma 6-9 Ekim 1997 Ankara'da yapılan, XIII. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Deri ve Zührevi Hastalıklarda yenilikler sempozyumunda tebliğ edilmiştir.

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD. Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet METİN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD. VAN

içerisinde polikliniğimize başvuran ve psoriasis tanısı konan, 155'i erkek (%56.36), 120'si kadın (%43.64) 275 olgudan meydana geliyordu. Yaş dağılımı on yıllık gruplar halinde ele alındığında, hastaların %70'inin 30 yaş altındaki genç kişilerden oluştuğu dikkat çekti (Tablo I). Bağımsız örneklerde t-testi uygulanarak yapılan istatistik değerlendirmede, hastalığa rastlama ($t=0.35$, $p=0.72$) ve hastalığın başlangıç yaşı açısından ($t=0.26$, $p=0.79$) kadın ve erkek cinsler arasında fark bulunamadı. Hastaların büyük çoğunluğunu Van il sınırlarında yaşayan olgular oluşturuyordu (Şekil 1).

Şekil-1. Hastaların Cinsleri ve Geldikleri İllere Göre Dağılımı.

Genel poliklinik sayısı (20.044) içinde psoriasis hastaları toplam sayısının %1.37'sini oluşturuyordu. Yaşları 1 ile 82 arasında değişen (ortalama 26.35 ± 15.11) bu hastalarda, hastalığın

Tablo I. Hastalarda yaş grupları ve cins dağılımı

YAŞ	CİNS		TOPLAM		KÜMÜLATİF
	KADIN	ERKEK	SAYI	%	%
0-10	17	21	38	13.82	13.8
11-20	31	30	61	22.18	36.0
21-30	38	55	93	33.82	69.8
31-40	17	25	42	15.27	85.1
41-50	7	12	19	6.91	92.0
51-60	5	6	11	4.00	96.0
60>	5	6	11	4.00	100
TOPLAM	120	155	275	100	100

Tablo II. Hastalarda lezyonların vücut yerleşim bölgeleri

LEZYONLARIN YERLEŞİMİ	EXTREMİTE		GÖVDE		SAÇLI DERİ	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Kadın	93	33.82	76	27.64	52	18.64
Erkek	129	46.91	92	33.45	70	25.45
Toplam	222	80.73	168	61.09	122	44.09

başlangıç yaşı 22.83 ± 14.31 olarak bulundu (kadınlar 22.49, erkekler 23.10). Toplam 78 hasta (%28.36) anne ve babası ya da yakın akrabalarında psoriasis hastalığı olduğunu belirtmişti.

Hastaların hastanemize başvurduğu dönemler ele alındığında Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayındaki kayıt sayısının diğer aylara göre daha az olduğu dikkat çekti (Şekil 2). Hastalarda lezyonların ekstremite, gövde, ve saçlı deriye göre yerleşimi sırası ile %80.73, %61.09 ve %44.09 oranında hesaplandı (Tablo II).

Klinik tipler göz önüne alındığında en çok vulgar (%85.09), sonra da sırasıyla guttat (%8.36), palmoplantar (2.91), saçlı deri (2.91) ve invers (%0.73) tiplere rastlandı (Şekil 3). Eritrodermik ve püstüler tiplere hiç rastlanmadı.

Tartışma

Psoriasis kronik, inatçı ve tekrarlayıcı, papuloskuamöz bir inflamatuvar deri hastalığıdır. Son zamanlarda etiyolojik olarak immün sistemle alakalı olduğu ve kalıtsal karakter sergilediği anlaşılmış, yapılan çalışmalar sonucu genetik yerleşimi 17. kromozom olan (5) bir bozukluğun olduğu ortaya çıkarılmış, bunun sonucu olarak da otoimmün bir hastalık olduğu yönünde görüşler belirtilmeye başlanmıştır (6). Deriye olan fiziksel travmalar, enfeksiyonlar, stres ve diğer çevresel nedenler etiyolojik değil tetikleyici faktörlerdir (1,2). Epidemiyolojik çalışmalarda toplumlar arasında değişmek üzere hastalığa %0.3- 3 arası sıklıkta rastlandığı bildirilmekte; Afrikalılarda,

Amerika zencilerinde, Eskimolarda ve Moğol ırkında az görülürken, İsveç, Faroe adaları ve Danimarka'da daha fazla bulunduğu belirtilmektedir (2-4,7-9). Türkiye'den bildirilen çeşitli araştırmalarda psoriasisin deri hastalıkları polikliniklerine başvuran hastaların önemli bir kısmını teşkil ettiği ve sık görülen hastalıklar içerisinde yer aldığı bildirilmektedir (10-13). Türk Dermatoloji literatüründe bu anlamda bölgemizden elde edilmiş bir bilgiye rastlanmamaktadır.

Bölge insanlarından tedavi amacıyla polikliniğimize başvuran ve psoriasis tanısı konan hastaları ele alarak yaptığımız araştırmanın sonucu deri hastalıkları içerisinde psoriasis %1.37 oranında rastlandı. Bu oran Baysal ve arkadaşları (10), Kökçam ve arkadaşları (11), Zeren (12) ile Yazar ve arkadaşlarının (11) bildirdiği orandan (sırası ile %2.62, %2.65, 2.70 ve 5.18) oldukça düşük seviyededir. Araştırmada bulduğumuz oranın düşüklüğü yöremizde psoriasis hastalığına daha az rastlandığının belirtisi olarak yorumlanabilir. Ancak, diğer çalışmalarda araştırmacılar bizim gibi seçici davranarak genel poliklinik sayısı içerisinde bulunan kontrol kayıtlarının çalışma dışında bırakıldığını belirtmemişlerdir. Üstelik bu araştırmalarda genel sayı içerisinde diğer hastalıklara ait kontrollerin düşüldüğüne dair bir bilgi mevcut değildir. Bu eleştiriden hareketle elde edilen sonucun diğer çalışmalardan bu kadar düşük olmamasını beklediğimiz için biz

Şekil . Araştırmada Hastaların İlk Başvuru Tarihinin Aylara Göre Dağılımı

Şekil 3. Hastalarda Gözlenen Psoriasis Tipleri

Ppp: palmoplantar psoriasis, Sdp: Saçlı deri psoriasis

yöremizde psoriasis hastalığına daha az rastlandığı kanaatinde değiliz.

Araştırmada hastaların yaş ortalamasının 26.35 ± 15.11 ve erkek hastaların yaş ortalamasının kadınlardan hafif yüksek olduğu bulunmuştur. Psoriasis hastalarında yaş ortalaması literatürde 25 ile 33 arasında değişmektedir (1,7,14,15). Bu bulgumuz psoriasisin erkeklerde az da olsa, yüksek oranda görüldüğünü belirten çalışmalarla (7,9,10,14,16,17) uyumlu iken, eşit oranda görüldüğünü (2,18,19) ve kadınlarda daha fazla olduğunu bildirenlerle (4,13,17) uyumlu değildir. Araştırmada istatistiksel olarak anlamlı bulunmamakla beraber kadın hastalarda başlangıç yaşı erkeklere göre daha düşüktür (kadınlar 22.49, erkekler 23.10). Bu bulgumuz literatüre göre beklenen bir sonuçtur (2,7,13,17,21). Amerikan Ulusal Psoriasis Vakfının istatistiklerinde (22) ortalama başlangıç yaşının 28 yıl olduğu, hastaların %10-15'inin 10 yaş altı grupta bulunduğu ve üç hastadan birinde aile öyküsünün müspet olacağı belirtilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar bu bilgilerle de oldukça yakın benzerlik göstermektedir.

Bazı hastalar muayene esnasında hastalıklarının yaz aylarında azaldığını belirtiyordu. Hastaların başvurularının mevsimle ilişkisini ortaya koymak amacıyla başvuru tarihlerinin aylara göre grafiği çıkarıldı. Sonuçta gerçekten de yaz ayları içerisinde başvuruların daha az olduğu görüldü (Şekil-2). Hastaların çoğunda psoriasis lezyonlarının soğukla ortaya çıkacağı ya da artacağı kabul edilir (1,2). Chua-Ty ve arkadaşları tarafından, Singapur Ulusal Deri Merkezinde 1989 ve 1990 yılları arasını kapsayan dönemde psoriasis hastalığının yılın ilk çeyreğinde daha çok görüldüğünü bildirilmiştir (19). Çalışmamızda hasta başvuruları yılın üç ile beşinci aylarında yoğunluk kazanmaktadır. Bu muhtemelen kış iklimi şartlarına bağlı olarak hastaların polikliniğimize yılın ilk aylarında (Ocak- Şubat) gelememelerine bağlı da gelişmiş olabilir. Ayrıca yaz ayları kırsal alanda bulunan hastalar için çalışma dönemi, kentte bulunan hastalar için de tatil dönemidir. Biz yaz döneminde baş vuran hasta azlığında, hastalığın yaz aylarında kısmen iyileşebilmesi yanında yukarıda açıklanan diğer sosyal faktörlerin etkisinde bulunacağı kanısındayız.

Psoriasis tipleri incelendiğinde vulgar tipin en çok rastlanan (%85.09) tip olduğu ve vücutta anatomik bölgelerde yerleşimi bakımından yapılan değerlendirmede lezyonların en sık ekstremitelerde (%80.73), sonra sırası ile gövde (%61.09) ve saçlı deride (%44.09) bulunduğu gözlemlendi (Tablo-II). Psoriasis vulgaris tipinin en

sık görülen tiptir ve hastalığın yerleşim bölgeleri göz önüne alınırsa bu beklenen bir sonuçtur. Ulaşabildiğimiz kaynaklarda bu verilerimizi karşılaştırabileceğimiz bir bilgiye rastlanmamıştır.

Çalışmamızda eritrodermik ve püstüler psoriasis tiplerine hiç rastlanmayışının sebebi anlaşılmadı. Bu hasta sayısının az olmasına bağlanabilir ya da psoriasisin etiyolojisinde ileri sürülen çevresel faktörlerin yöresel özellikleri ile ilgisi bulunabilir.

Epidemiolojik çalışmalar sonucu çeşitli ülkelerde psoriasis prevalans ve insidansı belirlenmiş iken Türk toplumundaki gerçek sıklık bilinmemektedir. Bu anlamda Türk dermatoloji literatüründe sadece yerel sıklıktan bahseden bazı yayınlar vardır. Bunlar, genelde hastane ve poliklinik kayıtlarını içeren ve sadece deri hastalıkları içerisinde psoriasisle rastlanma sıklığının belirtildiği çalışmalardır (10-13). Oysa hastane kayıtları epidemiyolojik olarak gerçekte yerel prevalans ve insidansı değil ancak klinik insidansı ifade eden verilerdir. Bu veriler çalışmamızda olduğu gibi klinisyenler için bazı önemli bilgiler içermekle beraber toplumsal veya yöresel sıklığı açıkladığı anlamına gelemmez.

Sağlık hizmetlerinin planlanması için gerekli olan epidemiyolojik veriler ülkemizde bir çok deri hastalığı gibi psoriasis konusunda da eksik kalmıştır. Bu çalışma ile biz de psoriasis hastalarını ele alarak hastalığın bölgemizdeki durumunu ortaya koymayı amaçladık. Sonuçlarımız her ne kadar hastane kayıtlarını içermekte ise de çalışma süresi içerisinde Van, Bitlis, Hakkari, Muş ve diğer yakın çevrede deri hastalıkları uzmanı bulunan tek merkezden elde edilen verilerdir. Bu nedenle, yöre halkında, psoriasisin sıklığı dışında hastalığa rastlanma yaşı, cinsler arası dağılımı, klinik tipleri, lezyonların yerleşim yeri ve hastaların başvuru dönemi gibi epidemiyolojik bilgileri içerdiği kanısındayız.

Psoriasis in Van And Its Vicinity

Abstract: *Psoriasis is a chronic, papulosquamous, inflammatory disease of the skin and affects 0.5 - 3% of the population. In this study, which was planned to determine characteristics of this disease in our region, the data were collected from psoriasis patients admitted to our hospital between November 1994 and May 1997 were used.*

In this period, 155 (56.36%) male and 120 (43.64%) female, totally 275 psoriasis patients consisted of 1.37% of the outpatients' number. Mean age-at-onset was 22.83 ± 14.31 years. When we deal with attending month, patients' number was lower in July, August, September and October compared to other months. Most of the encountered lesions were plaque

type. Settlements of the lesion on extremities, trunk and scalp were in ratios of 80.72 %, 61.09 % and 44.36 % respectively.

In respect of these results, psoriasis is mostly seen in males in Van and its vicinity, epidemiological data shows some similar characteristics with other studies published in Turkey and abroad.

Keywords: Psoriasis, epidemiological study.

Kaynaklar

1. Arnold HL, Odom RB, James WD. Seborrheic dermatitis, psoriasis, recalcitrant palmoplantar eruptions, and erythroderma. In: Andrew's Diseases of the Skin. Clinical Dermatology. 8th ed. WB Saunders Co. Philadelphia, 1990, pp:194-226.
2. Christophers E, Sterry W. Epidermis: Disorders of cell kinetics and differentiation. Psoriasis. In: Dermatology in General Medicine. Eds. Fitzpatrick TB, Eisen AZ, Wolff K, Freed IM, Austen KF. 4th ed. McGraw Hill Inc. New York, 1993, pp:489-514.
3. Michel G, Gailis A, Jarzebska-Deussen B, Mirmohammadsadegh A, Muschen A, Ruzicka T. 1,25-(OH)₂-vitamin D₃ and calcipotriol induce IL-10 receptor gene expression in human epidermal cells. *Inflamm Res* 46(1), 32-4, 1997.
4. Fleischer AB; Feldman SR, Rapp SR, Reboussin DM, Exum ML, Clark AR, Rajashekhar V. Disease Severity Measures in a Population of Psoriasis Patients: The Symptoms of Psoriasis Correlate With Self-Administered Psoriasis Area Severity Index Scores. *J Invest Dermatol* 107(1):26-29, 1996.
5. Howard R; Tsuchiya A. Adult skin disease in the pediatric patient. *Dermatol Clin* - 16(3): 593-608. 1998
6. Yamamoto T, Yokoyama A. T Cell Receptor V[beta] Repertoire Subsets in Psoriasis Vulgaris and Vitiligo. 1996;35(2): 151.
7. Gunawardena DA, Gunawardena KA, Vasanathanathan NS, Gunawardena JA. Psoriasis in Sri Lanka a computer analysis of 1366 cases. *Br J Dermatol* 98(1): 85-96, 1978.
8. Yip SY. The prevalence of psoriasis in the Mongoloid race. *J Am Acad Dermatol* 10(6):965-8, 1984.
9. Brandrup F, Green A. The prevalence of psoriasis in Denmark. *Acta Derm Venereol* 61(4):344-6, 1981.
10. Baysal V, Yıldırım M, Alan H. Göller bölgesinde en sık görülen deri hastalıkları. *Dermatoloji* 7(1):19-22, 1997.
11. Kökçam İ, Saral Y. Elazığ ve yöresinde deri hastalıkları. *Dermatoloji* 4(2):71-4, 1994.
12. Zeren İ. Amasya ve yöresinde deri hastalıkları. XIV Ulusal Dermatoloji Kongresi II. 1-4 Eylül 1992. Doğu Ofset. Erzurum. pp:327-34, 1992.
13. Yazar Ş, İş A. Psoriasis'lerde sıklık, etiyoloji ve yaş faktörleri. XIV Ulusal Dermatoloji Kongresi I. 1-4 Eylül 1992. Doğu ofset. Erzurum. pp:133-8, 1992.
14. Obasi OE. Psoriasis vulgaris in the Guinea Savanah region of Nigeria. *Int J Dermatol* 25(3):181-3, 1986.
15. Nevitt GJ, Hutchinson PE. Psoriasis in the community: prevalence, severity and patients' beliefs and attitudes towards the disease. *Br J Dermatol* 135(4):533-7, 1996.
16. Balic J, Mikulandra F, Perisa M, Stojnic E. [Proportion of psoriasis in cases treated at the dermatology service at the Sibenik Medical Center over a 5 year period]. *Lijec Vjesn* 118(7-8):154-7, 1996 (Abstract).
17. De-Toso-Depeder Z. [Prevalence of psoriasis in the Karlovac region]. *Lijec Vjesn* 115(1-2): 21-7, 1993 (Abstract).
18. Falk ES, Vandbakk O. Prevalence of psoriasis in a Norwegian Lapp population. *Acta Derm Venereol Suppl-Stockh* 182:6-9, 1993.
19. Chua-Ty G, Goh CL, Koh SL. Pattern of skin diseases at the National Skin Centre (Singapore) from 1989-1990. *Int J Dermatol* 31(8):555-9, 1992.
20. Braathen LR, Botten G, Bjerkedal T. Prevalence of psoriasis in Norway. *Acta-Derm-Venereol Suppl Stockh* 142:5-8, 1989.
21. Holgate MC. The age of onset of psoriasis and the relationship to parental psoriasis. *Br J Dermatol* 92(4):443-8, 1975.
22. NPF. Psoriasis statistics. [Last update 8/26/1999] URL: <http://www.psoriasis.org/stat.html>

Dev Üreter Taşı: Olgu Bildirisi

Halil Arslan*, Eyüp Şişman*, Özkan Ünal*, Mustafa Harman*

Özet: Üreter taşları genellikle küçük ve böbrek kaynaklı olurlar. Primer taşları ise genellikle üreterosel, neoplasm, ektopik üreter, striktür gibi bir anomali ile birlikte ve büyük boyutlara ulaşabilir. 5 cm'den daha büyük olması durumunda dev üreter taşından bahsedilmektedir. Bu yazıda ultrasonografi, direkt üriner sistem grafisi ve ekskretuar ürografi ile değerlendirilen, altta primer başka bir patolojisi olmayan 6 cm büyüklüğünde dev üreter taşı olgusu ve ilgili literatür tartışılmıştır. Sonuç olarak olgumuzda olduğu gibi dev üreter taşları altta primer başka bir patoloji olmaksızın, tam obstrüksiyona ve belirgin klinik semptomaya yol açmadan dev boyutlara ulaşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Dev üreter taşı, üreter, ürolitiasis.

Üriner sistemde renal, üreterik, mesane ve üretra gibi değişik anatomik lokalizasyonlarda taş görülebilir. Üreter taşları genellikle küçük ve böbrek kaynaklı olurlar. Üreterin en dar yeri, mesaneye girdiği kısımda olup üreter taşları en sık bu lokalizasyonda görülür. 5 cm 'den daha büyük olması durumunda dev üreter taşından bahsedilmektedir (1,2). Bu yazıda 6 cm büyüklüğünde parsiyel obstrüksiyona yol açan dev distal üreter taşı olgusu ve bu olgu nedeniyle üreter taşları radyolojisi tartışılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Sol yan ağrısı ve idrar yaparken yanma şikayetleriyle hastanemize başvuran 40 yaşındaki erkek hastanın çekilen direkt üriner sistem (DÜS) grafisinde kemik pelvis içerisinde sağda yaklaşık 6 cm büyüklüğünde radyoopasite (Resim-1) saptanması üzerine yapılan abdominal ultrasonografi ve ekskretuar ürografide (EÜ) kemik pelvis içerisindeki opasitenin sağ distal üreter trasesine uyduğu, lezyonun proksimalinde üreterin ve sağ pelvikalisyel sistemin genişlediği ve dilatasyonun grade 3 hidronefrozla uyumlu olduğu görüldü (Resim-2). Taşın dev boyutlarda olmasına rağmen obstrüksiyonun parsiyel olduğu, böbrek fonksiyonlarının devam ettiği gözlemlendi.

Tartışma

Üriner sistem taşlarında radyoloğun görevi taşın lokalizasyonunu ve taşa bağlı obstrüksiyon derecesini ortaya koymaktır. Üreter trasesine uyan lokalizasyonda opasitelerde zaman zaman tanıda güçlük yaşanabilir. DÜS grafisinde üreter trasesine uyan lokalizasyonda opasite bulunması, oblik grafilerde, inspirasyon-

expirasyon grafilerinde opasitenin üreterle yakın ilişkisinin devam ediyor olması ve EÜ' de kontrast maddenin üreter boyunca aşağı inmesinde gecikme ve opasitenin kontrast madde içinde kalması üreter taşının röntgen bulgularıdır. Ayrıca böbrek fonksiyonlarını, obstrüksiyonun derecesini, olayın akut veya kronik olup olmadığını değerlendirebilmek için de EÜ gereklidir (3,4).

Resim 1: Direkt üriner sistem grafisinde kemik pelvis içerisinde sağda yaklaşık 6 cm büyüklüğünde uzun aksı üreter aksına paralel olan radyoopasite.

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Radyoloji AD, Van

Yazışma adresi: Dr. Halil ARSLAN

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Radyoloji AD, VAN

Resim 2: Ekskretuar ürografide radyoopasitenin proksimalinde sağ üreter dilatasyonu ve pelvikaliektazi izlenmektedir.

Üreter taşları akut obstrüksiyonun en sık nedenidir. Herhangi bir şekilde ani olarak üreter trasesinde yerleşen bir taş genellikle tam tıkanmaya ve akut obstrüksiyon bulgularına yol açar. Bununla beraber pasaj geçişi, gecikme olmakla birlikte devam edebilir ve kronik obstrüksiyon bulguları ortaya çıkar. Akut obstrüksiyonun en önemli ürografi bulgusu olan nefrogram fazının uzaması, kronik obstrüksiyonlarda görülmez. Toplayıcı sistem genişlemesi karakteristiktir. Renal parankim kalınlığında azalma, negatif piyelogram da kronik obstrüksiyonlarda görülür (5). Bizim olgumuzda da dev üreter taşına rağmen tam obstrüksiyon olmamış ve kronik obstrüksiyonun EÜ bulguları ortaya çıkmıştır.

Üreterin primer taşları çok nadir olup genelde böbrek taşlarına sekonderdir. Bunun nedeni üreterin düz mukozal örtüsünün idrarla devamlı yıkanmasıdır. Primer taşlar üreterosel, neoplazm, kör uçlu üreter, ektopik üreter, sakkülasyonlar, striktür gibi bir anomali ile birlikte olabilir. Prostat hipertrofisi, doğumsal

defektler, tümörler, fonksiyonel bozukluklar ve gebelik enfeksiyona yol açarak taş oluşumuna neden olurlar(1,6,7). Bizim olgumuzda taşa neden olabilecek primer patoloji saptanmamıştır.

Üreterde görülen taşların büyüklüğü sıklıkla 0.3-1 cm arasındadır. Ancak anatomik darlıklar, striktür ve predispozan diğer faktörler nedeniyle üreter trasesinde yerleşen küçük bir taşın tam obstrüksiyon yapmaksızın zaman içerisinde büyümesi mümkündür. Uzun eksenleri üretere paralel olacak şekilde yerleşirler. Büyük taşlar asemptomatik olmaya eğilimlidir. Fakat enfeksiyonu kolaylaştırır ve hematüriye neden olurlar (1,5,6,7). Bizim olgumuzda da dev boyutlara ulaşan taşa rağmen sağ tarafta klinik semptom yoktu.

Literatürde az sayıda dev üreter taşı bildirilmiştir. Bunların çoğunda da tam obstrüksiyondan bahsedilmekte ve altta üreterosel, bifid üreter gibi primer patoloji bulunmaktadır (8,9). Sunulan olgumuzda distal üreterde 6 cm büyüklüğünde taş saptanmasına rağmen tümör ya da üreterosel gibi başka bir patoloji gözlenmedi. Sonuç olarak olgumuzda olduğu gibi üreter taşları literatürde bahsedilen genel bilgilerden farklı olarak altta başka bir primer patoloji olmadan, tam obstrüksiyona yol açmadan ve belirgin klinik bulgu vermeden dev boyutlara ulaşabilmektedir.

A Giant Ureteral Stone: Case Report

Abstract: Ureteral stones are generally small and arise from the kidney. However, primary ureteral stones usually accompany some other abnormalities such as ureterosel, neoplasm, ectopic ureter or stricture and may reach to big sizes. The term 'giant' has been used for ureteral stones that are more than 5 cms in diameter, and is rarely seen. In this paper, a case with a giant ureteral stone causing partial obstruction without prominent clinical symptom and primary ureteral pathology was reported and the sonographic, excretory urographic findings together with the related literatures were discussed. As a result, it should be taken into consideration that ureteral stones may reach to giant size without causing total obstruction, with no prominent clinical symptom and primary ureteral pathology.

Key words: Giant ureteral stone, Ureter, Urolithiasis.

Kaynaklar

1. Korkud G, Karabay K. Üroloji. 3. Baskı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. İstanbul; 331-337 1985.
2. Pereira AJG, Catalina AJ, Gallego SJA et al. Multiple giant ureteral lithiasis. Arch Esp Urol 49:984-986, 1996.
3. Talner LB. Limitation of sonography in screening for obstruction. In: Thomsen HS.

- Uroradiology. Copenhagen: FADL Publishers; 61-65, 1990.
4. Aslaksen A, Gathlin JH. Ultrasonic diagnosis of ureteral calculi in patient with acute flank pain. *Eurol Radiol* 11:87-90, 1990.
 5. Tuncel E: Klinik Radyoloji. 1. Baskı, Güneş Nobel, Bursa, 398-402, 1994.
 6. Ödev K. Üriner sistem radyolojisi. Atlas Tıp Kitabevi. Konya, 1352-372, 1992.
 7. Banner MP. Urolithiasis and nephrocalcinosis. In: Textbook of diagnostic imaging. Edited by Putman CE and Ravin CE. Volume 2. Philadelphia, Saunders Company, 1152-1166, 1994.
 8. Golomb J, Korczak D, Lindner A. Giant obstructing calculus in the distal ureter secondary to obstruction by a ureterocele. *Urol Radiol* 168-170, 1987.
 9. Hemal AK, Sharma DK, Sood R, Wadhwa SN. Giant staghorn ureteral calculus. *Urol Int* 54:177-178, 1995.

Sepsisli Çocukların Beslenmesinde Asitli Gıdaların Kullanılması

Fahrettin Gülmehmet*, Gürbüz Akçay*, Abdullah Ceylan*, Şükrü Arslan*, Ahmet Faik Öner*.

Özet: Hasta çocuklar genel olarak iştahsızdırlar. Günlük ihtiyaçları olan besinleri ve sıvıyı almak istemezler. Halbuki böyle hastaların daha iyi beslenmeleri ve günlük gerekli sıvı ve enerjiyi almaları önemlidir. Makalemizde hasta çocukların beslenmesinde asitli gıdaların etkisiyle, yöresel olarak hazırlanan ve ROS olarak bilinen karışımın değeri vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, iştah, sepsis, barsak florası.

Sepsis, süt çocuklarının en ağır durumlarından biridir. Günümüzde bile sepsis nedeniyle ölümlere oldukça sık rastlanmaktadır (1-3).

Bu vakaların tedavisinde uygun biçimde beslenme çok önemlidir. Çünkü yeterli beslenme çocuğu dış etkenlerden korumakta ve immün sistemin gelişmesinde yardımcı olmaktadır (4-7). Anne sütünden mahrum olan hasta çocukların dengeli beslenebilmeleri için anne sütünün yerini alabilecek başka gıdalara ihtiyaç vardır.

Asitli Gıdaların Beslenmede Kullanılması:

Süt çocuklarında barsak florası yetişkinlerden farklılık göstermektedir (8). Anne sütü ile beslenen bebeklerde baskın barsak florası bifidobakteri grubu iken, formüla ile beslenen bebeklerde daha çok enterokok, koliform, ve bakteroides gruplarıdır (9). Sepsis gibi ağır enfeksiyonlarda kullanılan parenteral antibiyotikler bu florayı değiştirebilmekte ve patojen bakterilerin kolonizasyonu artmaktadır (10). Bu floranın normal olarak oluşmadığı çok düşük ağırlıklı yenidoğanlarda medikal olarak sağlanmasının tartı alımını arttırdığını gösteren çalışmalar vardır (11). Bir çalışmada bifidobakteri verilerek barsak florası sağlanan farelerin Rotavirus diariesine bakteri verilmeyenlere göre daha dirençli olduğu gösterilmiştir (12). Asitli gıdaların temel maddesi inek sütü olup dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Eskiden beri tüketilen bu gıdalar farklı kaynaklarda mayalanmış süt olarak belirtilmiştir (13-15). Safra salgısını ve mide asidini artırarak barsak hareketlerinin normale dönmesine yardımcı olur. Bifidobakteri kolonizasyonunu artırır ve patojen barsak florasını yok edip, sekonder enfeksiyonları

önlerler. (16-18). Bu nedenle asitli gıdalar, özellikle dispepsi ve malnütrisyonla sebep olan sindirim sistemi bozuklukları ile ateşli hastalıklarda kullanılmaktadır (19-24). Asitli sütler mideden yavaş boşalır ince barsakta kolay sindirilir. Yağların hidrolize olmalarına, proteinlerin ise parçalanarak aminoasitler haline dönüşmesine sebep olurlar. B ve C grubu vitaminlerin miktarı ise artar (25-27).

Birçok ülkede, çeşitli vitaminler, mineraller ve doymamış yağlar ilave edilerek hazırlanmış, anne sütüne benzeyen hazır mamalar üretilmekte (25,28,29) ve gerektiğinde beslenme için kullanılmaktadır. Metabolik hastalığı olan çocuklar ile prematüre ve miadında yeni doğanlar için ise hazırlanmış farklı özellikte mamalar bulunmaktadır (5,6,16-18,30).

Asitli sütlerin kullanımı birçok bölgede geleneksel bir alışkanlık haline gelmiş olup çocuk sağlığıyla ilgili kurumlarda ve evlerde oldukça fazla tüketilmektedir. Doğu bölgemizde, yöre halkı tarafından hazırlanan ve genel olarak yaz aylarında kullanılan asitli gıdaların en önemlisi Ricen decoction with sweeten filtered yoghurt (ROS) olarak bilinen karışımdır. Bu asitli gıda anne sütünün olmadığı durumlarda hasta bebekler için tarafımızdan kullanılmış olup, barsak florası ve fonksiyonlarını düzelttiği, ayrıca kilo alımını artırdığı gözlenmiştir.

Asitli Yöresel Gıdanın (ROS) Hazırlanması ve Özellikleri:

Bu gıdanın esas bileşimi süzölmüş yoğurt ve pirinç suyudur. Veteriner kontrolündeki ineklerden alınan sütler %0.2 klorlu su ile yıkanmış temiz ve özel kaplarda toplanır. +2 ila +8 °C derecelik yerlerde saklanır. Bir süre sonra veya hemen kaynatıldıktan sonra mayalanarak yoğurt haline getirilir. 50 gr. pirinç temizlenip 1 litre su ilave edilerek kısık alevde 400 cc su kalıncaya kadar pişirilir. Pirinç suyu süzölüp kalan posası atılır. Pirinç suyuna 500 cc süzölmüş yoğurt, 100 cc %10 şeker şerbeti ilave edilip

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Van

Yazışma Adresi: Dr. Fahrettin Gülmehmet
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.
VAN

buzdolabında saklanır. Bu karışım günlük olarak hazırlanır ve her beslenmeden önce 36-37°C'ye kadar ısıtılarak verilir. Süt renkli, hafif şekerli, homojen konsantrasyonda olup, A, B, C grubu vitaminler ve mineraller bulunur. Tablo I'de görüldüğü gibi 100 cc ROS 3.56 gr protein, 3.6 gr yağ ve 15.2 gr şeker içerir ve 135.5 kalorisi vardır.

Asitli Karışımın Uygulanması:

Birçok hastalık vücutta katabolizmanın artmasına, vitaminlerin parçalanmasına ve besinlerin yetersiz alınımına yol açmaktadır (26,27,30,31). Özellikle ateşli hastalıklarda sindirim sisteminde motor ve sekretuar işlemler bozulmuştur. Bu da besinlere toleransın ve emilimin azalmasına neden olur. Aynı zamanda, akut hastalıklar seyrinde vücudun vitaminlere, mikroelementlere ve proteinlere ihtiyacı artar. Bu yüzden ROS'un bileşimi anne sütünün yeterli olmadığı durumlarda hasta sağlam çocukların ihtiyacını karşılayabilmektedir; ayrıca bazı adapte mamalara göre üstünlükleri de bulunmaktadır.

Asitli yöresel gıda (ROS)'a hasta bir çocukta akut durum, toksik belirtiler geçtikten ve çocuk oral alabilmeye başladıktan sonra günde 3-4 kez 15-20 cc ile başlanarak, miktarı yavaş yavaş artırılır. Beslenmeden önce verilir, çünkü asıl besinini aldıktan sonra tadından dolayı ROS'u kabul etmeyebilir. Ayrıca, asit karışımı aç karnına vermek etkinlik bakımından da daha uygundur. Eğer çocuk yapay besleniyorsa ROS'un miktarı giderek artırılır ve 5-7. günlerden sonra tamamen ROS'a geçilerek çocuğun yaşına ve ihtiyacına uygun beslenme sağlanır. Çocuklar yavaş yavaş bu besine alışır ve kendi isteğiyle kabul ederler.

Sepsisli küçük çocuklarda ve bebeklerde görülen başlıca bulgular, tartı kaybı, toksik görünüm, yüksek ateş, mide barsak disfonksiyonu ve enterokolittir. Bunların sebepleri ise mikroorganizmaların toksik etkileri, metabolizmanın bozulması ve antibiyotiklerin yan etkileridir. Barsak disfonksiyonu, enterokolit ve barsak pH'sının alkaliye doğru kayması, mikrofloranın ve özellikle anaerobik kısmı bifidofloranın ve barsağın fermantatif fonksiyonlarının bozulması ile daha da ağırlaşır (32-35).

Diğer süt karışımları ile karşılaştırıldığında, ROS'un uygulanmasıyla, barsak disfonksiyonunun düzelmesi, iştahın iyileşmesi ve tartı alma daha iyi olmaktadır. Tartı alımı hastalık bulguları ortadan kalktıktan sonra daha bariz görülür.

ROS'la beslenme uygulandığında günlük tartı alımı, doğal beslenen bebeklerin tartı alımından geri olmayıp ortalama 23.4 gr/gün kadardır. Yapılan çalışmalarda sepsisin tedavisi için

kullanılan antibiyotiklerin barsak florasını ve pH dengesini bozduğu görülmüştür. Barsakta fırsatçı patojenler artar ve normal flora, özellikle bifidoflora azalır. Stafilokok, proteus, kandida ve koli basillerin artması enterokolit bulgularına yol açar. Bu değişiklikler ve hastalığın septik gidişi, gaita pH'sının alkaliye dönmesine, alkali fosfataz ve enterokinaz enzimlerinin disfonksiyonuna sebep olur (2,15,18,22,27,30).

Hasta bebeklerin beslenmesine ROS karışımı ilave edildikten sonra, barsak florasında ve barsak pH'sında olumlu değişikliklerin ortaya çıktığı izlenmiştir. Bifidoflora daha çabuk toparlanır ve fırsatçı patojenler azalır. Enterokolit ve diğer dispeptik şikayetler de hızla düzelir (18,27,33).

Bu sonuçlar göstermektedir ki, ROS hem gıda maddesidir, hem de sepsiste kompleks olaylar sonucu gelişen çeşitli bozuklukların profilaksi ve tedavisinde kullanılabilen bir karışımdır. ROS, özellikle sıcak aylarda florayı düzenleyen preparatlarla (bifidobakteri vs.) birlikte kullanıldığında daha olumlu sonuçlar alınmıştır (5,6,9).

ROS'un Kullanımına Dair Örnekler:

Örnek 1: Doğum ağırlığı 3400 gr ve 4000 gr. ağırlığında 1 aylık bebek karışık beslenmektedir. Günlük gıda ihtiyacının yarısı kadar ROS almaktadır. Bu yaşta günlük alması gereken gıda yaklaşık 800 cc'dir. Günde yedi öğün beslenen bebeğin aldığı günlük kalori, protein, yağ ve karbonhidrat oranları tablo II'de görülmektedir.

Tablo I. 100 ml ROS'un (asitli yöresel gıdanın) içeriği

İÇERİK				
Miktar (mlt)	Protein (gr)	Yağ (gr)	Karbon-Hidrat (gr)	Kalori (Cal)
100	3.56	3.6	15.2	135.5

Tablo II. Anne sütü ve ROS ile günlük alınan besin miktarı ve içeriği.

İÇERİK					
Besin Türü	Miktar (mlt)	Protein (gr)	Yağ (gr)	Karbon-Hidrat (gr)	Kalori (Cal)
Anne sütü	450	5	15	29.25	292.5
ROS	350	11.46	12.6	53.2	476
Total	800	16.46	27.6	82.45	768.5
Günlük İhtiyaç	800	14	24	66	620

Tablo III. Besinlerin Günlük İçeriği ve Miktarları

Besin Türü	Miktar (ml)	Protein (gr)	İÇERİK		
			Yağ (gr)	Karbon-hidrat (gr)	Kalori (Cal)
ROS	600	21.36	21.6	91.12	818.1
Günlük İhtiyaç	800	19.2	27	62.4	600

Örnek 2: Doğum ağırlığı 3600 gr olan , 2 aylık 4000 gr. ağırlığındaki bir bebek formula ile beslenmektedir ve olması gereken tartı 5000 gr dır. ROS ile beslenen bebeğin aldığı günlük kalori, protein, yağ ve karbonhidrat oranları tablo III.te görülmektedir.

Sonuç

1. Verilen örneklerde de görüldüğü gibi, bir asit karışımı olan ROS, küçük miktarlarda dahi küçük bebeklerin ihtiyacını karşılamaya yeterlidir. Bu özellikle sepsisli hastalarda çok işe yarar.

2. İçeriğindeki proteinin nispeten fazla olması, vücudun rejenerasyonunda oldukça faydalıdır. Bu özellikle hastalık dönemlerinde artmış protein ihtiyacını karşılamayı sağlar.

3. Bununla birlikte, içeriğinde yağların fazla olmaması sepsisin patofizyolojisine uygunluk göstermektedir, çünkü sepsiste yağların emilim ve utilizasyonu bozulmuştur.

4. ROS'la beslenmede sepsisli çocuklarda dispeptik sendrom kısa zamanda kalkmakla beraber, barsağın fonksiyonel durumu kısa zamanda düzelmiş olur.

Sonuç olarak ROS özellikle sosyo-ekonomik durum nedeni ile yeterli beslenme desteği sağlanamayan çocuklara, sepsisle kompleks olaylar sonucu gelişen çeşitli bozuklukların profilaksi ve tedavisinde önerilebilir.

The use of Acid Foods in Feeding of Children With Sepsis

Abstract: *The children with severe illness usually have appetite loss. They don't want to take foods and fluids they needed daily. However, such patients must to be nourished better and take fluid and energy they required. In our article the value of acidic foods and the mixture prepared locally and known as ROS in the feeding of children with severe illness was emphasized.*

Keywords: *Feeding, appetite, sepsis, children, intestinal flora.*

Kaynaklar

1. Kıyasnoya Z Ç, Ostrovski A D : Yenidoğan sepsisi. Leningrad, 1975.
2. Novikova E Ç , Polyanova Ç P : Fetus ve yeni doğanın enfeksiyon patolojisi. Med. Moskova 1979.

3. Tağıyev N E : 1979. Prematür sepsisi. Moskova, 1976.
4. Lüdvovskaya R K : Değişik beslenmelerin bir yaşa kadar çocukların gelişmesine tesiri. *Pediatrics*, 730-44, Moskova 1982.
5. Şerbakova H İ , Fateyeva E M , Belina H M: Yeni besleme karışımlarının uygulama ve değerlendirme metotları. *Pediatric*, 7, 31-36, Moskova, 1977.
6. Ballobriga H, Hilpert H , Isliker H : Immunity of the infantil gastrointestinal tract and implications on modern infant feeding. *Nestle research news*, 75, Nestle Products Tecncial Assistance Co. Ltd, 1976 , 1974
7. Gotoff S P : Neonatal immunity. *J. Pediatr* 85: 148-157, 1974
8. Guerin Danan C, Andrieux C, Popot F, Charpilienne A, Vaissade P, Gaudichon C, Pedone C, Bouley C Szylit O: Pattern of metabolism and composition of the fecal microflora in infants 10 to 18 months old from day care centers. *Unite d'Ecologie et de Physiologie du Systeme Digestif, Equipe Metabolites Bacteriens et Sante, Jouy en Josas, France. J Pediatr Gastroenterol Nutr. Sep, 25(3): 281-9, 1997.*
9. Wharton BA, Balmer SE, Scott PH : Faecal flora in the newborn. Effect of lactoferrin and related nutrients Department of Human Nutrition. University of Glasgow, Scotland, United Kingdom. *Adv Exp-Med Biol* 357, 1994.
10. Fujita K Murono K, Saijyo M, Kakuya F, Yoshioka H, Maruyama S, Sakata H, Hiramoto A, Inyaku F. Flomoxef in neonates and young infants, clinical efficacy, pharmacokinetic evaluation and effect on the intestinal bacterial flora. *Jpn J Antibiot. Nov, 44(11): 1216-27. 1991.*
11. Kitajima H, Sumida Y, Tanaka R, Yuki N, Takayama H, Fujimura M Early administration of Bifidobacterium breve to preterm infants: randomised controlled trial. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed Mar, 76(2): F101-7.1359-2998, 1997.*
12. Duffy L C Zielezny MA, Riepenhoff Talty M, Dryja D, Sayahthari Altaie S, Griffiths E, Ruffin D, Barrett H, Rossman-J, Ogra-PL: Effectiveness of Bifidobacterium bifidum in mediating the clinical course of murine rotavirus diarrhea. *Pediatr Res. Jun, 35(6): 690-5, 1994.*
13. Yatsık Ç V : Prematür çocuklarda sindirim sisteminin özellikleri, Moskova, 1980.

14. Jelliffe D B , Jelliffe E F : Current concepts in nutrition (Breast is best). Modern maening. N. Engl. J. Med, 97: 912, 1977.
15. Scrimshaw N S : Interactions of nutrition and infection. World Health Organisation Monograph series, No; 57, 1968.
16. Mazurina HB, Zahruddinova AM: Gastrointestinal hastalıklı çocukların tedavisinde ve profilaksisinde diyet tedavisi. Çorki (Novgorot), 133-141, 1988.
17. Studenikin MY, Ladado KS: St çocuklarının beslenmesi. Moskova, 1978.
18. Haenel H Human normal and abnormal gastrointestinal flora. Am. J. Clin. Nutr, 93: 1433-1339, 1970.
19. Grigoryeva KJ: Sindirim sistemi kronik hastalıklarının ilaca baėlı olmayan tedavisi. J. Peditria, 9, 85, Moskova, 1991.
20. Koçkova Safarova Z Sıbeva D: Anne st ile beslenen çocuklarda respiratuar enfeksiyon ve enteral enfeksiyonlarında enterokinaz ve alkalen fosfotaz fermentlerinin durumu. Bilimsel araştırma peditrik niversitesi, Sofya, T.14, S;75-82, 1991.
21. Zakirova RA: Normalde ve yeni doėanlarda baėırsak enzimleri. Peditria 11, S; 57-58, Moskova, 1973.
22. Anderson CM, Burke V: Pediatric gastroenterology. Blackwell scientific publ., Oxford, 1975.
23. Kuznetsova ÇÇ, Kuvayeva İB, Ladodo KS: Erken yaşı çocukların baėırsak mikrobiyoserozuna duru asidofil karışımlarının etkisi. J. Med. Beslenme sorunları, No; 4, S:30-33, Moskova 1982.
24. Famou SJ: Infant nutrition. W.B. Saunders, Philadelphia, 1974.
25. BABIÇ, VV: Yksek biyolojik deėerli asit st karışımlarının teknolojisinin iřlemi ve araştırılması., Tez. Moskova, 1980.
26. Çocuklarda mide baėırsak organlarının hastalıkları. Bilimsel arařtırmalar toplumu. Tařkent Devlet Tıp niversitesi Yayını, 1990.
27. Gribakin SQ: Deėişik beslenmelerde prematr yeni doėanlarda baėırsakların fonksiyonel durumu. Doktora Tezi, M, Moskova 1979.
28. Azimcanova MM, Niyazov PM, Prematr bebeklerin beslenmesinde "Biolakt" ve "Malıř", "Malyutka" karışımlarının mukayeseli deėerlendirilmesi. Vopr. Iokr. Mat, Moskova, NO; 3, S:71-72, 1980.
29. İbadulleyeva H: St çocuklarının baėırsak enfeksiyonları sırasında diyet tedavisi, Tez. Moskova, 1985.
30. Dorofeyçuk VQ, Volkov Aİ: Mide baėırsak hastalıkları sırasında çocuklarda disbakteriyoz, Journal Peditria, sayı 2, 59-60, 1977.
31. Kafarskaya Zİ, Efimov BH, Flatko İH: Antimikrobiyal preparatlarla temasta olan řahısların baėırsak mikroflorasının ėrenilmesi, J.MED 9, S:25-27. Moskova, 1991.
32. Bakleva ZP, Nesterova AA, Yakutina F: Risk grubundan olan yeni doėan bebeklerde septik hastalıkların bifidum bakterinin verilmesi ile profilaksisi. "Postpartum kadınlarda ve erken yaşı çocuklarda stafilokok enfeksiyonlarının problemleri" kitabından; Duřenbe, s.4-6, 1982.
33. Barbera ÇZ, Fischez D, Crawford MN: İvestigations on the bacterial flora, pH and sugar content in the intestinal tract of infants. J. Peditric, Cilt 40, 159-162, 1952.
34. Freter K: Interactions between mechanisms controlling the intestinal microflora. Am J Clin Nutr; 27: 1409-16, 1974.
35. Gorbach SZ: Intestinal microflora. Gastroenterology, 60, 6, 1110-1129, 1972.